

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH

Departement 1

Masterstudiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterthese

Reaktionen auf Kinder mit schwierigem Temperament

Ressourcen und Bedürfnisse im Kindergarten

Eingereicht von: Jacqueline Birbaum
Kathrin Sennhauser

Begleitung: lic. phil. Susanne Kofmel

Datum der Abgabe: 25.05.2012

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	I
Vorwort.....	II
1 Einleitung	1
1.1 Einführung ins Thema	2
1.2 Problemdefinition	3
1.3 Aufbau der Arbeit.....	4
2 Theoretischer Bezug	5
2.1 Begriffsklärung.....	5
2.2 Emotionale Kompetenz (Jacqueline Birbaum).....	9
2.2.1 Theoretische Grundlagen von Petermann und Wiedebusch.....	9
2.2.2 Emotionale Bereiche nach Petermann und Wiedebusch	10
2.2.3 Ansätze zur Förderung Emotionaler Kompetenz.....	22
2.3 Temperament und Passung (Kathrin Sennhauser)	24
2.3.1 Geschichte der Temperamentsforschung	24
2.3.2 Die New Yorker Longitudinalstudie (NYLS).....	26
2.3.3 Temperamentsverständnis heute	28
2.3.4 Umwelt - Temperament - Passung.....	30
2.3.5 Temperament als Risikofaktor für die kindliche Entwicklung.....	36
2.3.6 Temperament in Intervention und Prävention	38
2.4 Folgerungen im Hinblick auf die empirische Untersuchung	40
2.4.1 Folgerungen zum Thema Emotionale Kompetenz (Jacqueline Birbaum).....	40
2.4.2 Folgerungen zum Thema Temperament und Passung (Kathrin Sennhauser).....	41
2.4.3 Gemeinsame Schlussfolgerungen.....	42
2.5 Fragestellung	44
3 Methode	46
3.1 Forschungsstrategie und Forschungsmethode.....	46
3.2 Instrument zur Datenerhebung	47
3.3 Stichprobenkonstruktion.....	47
3.4 Durchführung der Datenerhebung	48
3.5 Datenaufbereitung	50
3.5.1 Transkription	50
3.5.2 Software für die Transkription	51
3.6 Datenanalyse.....	52
3.6.1 Qualitative Inhaltsanalyse	52
3.6.2 Auswertungstechnik.....	53

3.6.3 Software für die qualitative Datenanalyse	55
3.6.4 Weitere Analysen.....	56
3.7 Vorgehen bei der Auswertung.....	58
4 Ergebnisse.....	61
4.1 Darstellung der Stichprobe	61
4.1.1 Alter und Dienstjahre.....	62
4.1.2 Kinder / Pensen / Alterssegment.....	63
4.1.3 Erfahrung mit Kindern mit schwierigem Temperament	64
4.2 Darstellung der Kategorie 3 „Assoziationen / Wünsche“	65
4.2.1 Darstellung der Unterkategorie 3.1 „primäre Assoziationen“	65
4.2.2 Darstellung der Unterkategorie 3.2 „empfundener Aufwand“	66
4.2.3 Darstellung der Unterkategorie 3.3 „Wünsche“	67
4.3 Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“.....	68
4.3.1 Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“ (interner Vergleich)....	69
4.4 Darstellung der Kategorie 5 „Erfassung“	70
4.5 Darstellung der Kategorie 6 „Passung“	71
4.6 Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“	72
4.6.1 Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“ (interner Vergleich)	73
5 Diskussion	74
5.1 Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	74
5.2 Interpretation der Ergebnisse.....	76
5.3 Beantwortung der Forschungsfrage	83
5.4 Konsequenzen für die pädagogische Praxis.....	85
5.5 Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung.....	86
5.6 Ausblick.....	87
6 Schluss	88
6.1 Rückblick	88
6.2 Dank	88
6.3 Selbständigkeitserklärung	90
Literaturverzeichnis.....	91
Verwendete Literatur	91
Weiterführende Literatur	93
Abbildungsverzeichnis	95
Tabellenverzeichnis.....	96

Anhangsverzeichnis

Anhang A: Interview

Transkription Interview KGLP 1.....	Anhang A1
Transkription Interview KGLP 2.....	Anhang A2
Transkription Interview KGLP 3.....	Anhang A3
Transkription Interview KGLP 4.....	Anhang A4
Transkription Interview KGLP 5.....	Anhang A5
Transkription Interview KGLP 6.....	Anhang A6
Transkriptionsregeln.....	Anhang A7
Interviewleitfaden	Anhang A8
Fallvignetten	Anhang A9

Anhang B: Auswertung

Kodierregeln	Anhang B1
MAXQDA® Codes	Anhang B2
MAXQDA® Codehäufigkeiten	Anhang B3
MAXQDA® Codings.....	Anhang B4
MAXQDA® Code-Matrix	Anhang B5
MAXQDA® Segment-Matrix.....	Anhang B6

Anhang C: Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Jacqueline Birbaum	Anhang C1
Curriculum Vitae Kathrin Sennhauser	Anhang C2

Abstract

Die vorliegende Masterthese befasst sich mit Kindern mit schwierigem Temperament. Ausgehend vom theoretischen Hintergrund zur Emotionsregulation und Temperament-Umwelt-Passung werden mit Hilfe fokussierter Interviews aus der Sicht von Kindergartenlehrpersonen Kompetenzen und Strategien im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament erfragt. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen: Kinder mit schwierigem Temperament und ihre Lehrpersonen verdienen auf verschiedenen Ebenen besondere Unterstützung im Kindergartenalltag. Dabei nimmt die Heilpädagogische Früherziehung mit ihrer systemischen Ausrichtung und der früh ansetzenden Förderung auf verschiedenen Ebenen eine wichtige Rolle ein.

Vorwort

Im Rahmen des Masterstudiengangs Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogischer Früherziehung (HFE) stiessen wir anlässlich der „Neuro-Woche“ (Modul C19 Neurowissenschaften) im Januar 2011 auf das Thema Temperament. Die in den Vorlesungen vermittelten Inhalte weckten verschiedene Gedanken und Erinnerungen an bestimmte Kinder, die uns in unserem Arbeitsalltag begegnen. In unserer beruflichen Tätigkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung erleben wir, dass gewisse Kinder im Kindergarten aufgrund ihres „störenden“ Verhaltens oftmals mehr Unterstützung brauchen. Wenn mit dem Übertritt in den Kindergarten das kindliche Verhalten in der grossen Gruppe aufgrund einer möglichen Überforderungssituation aneckt, sind wir auf verschiedenen Handlungsebenen involviert. Liegt dies etwa am Temperament? Die in den Vorlesungen gewonnenen Erkenntnisse über den Einfluss des Temperaments auf die kindliche Entwicklung, insbesondere auf die Entwicklung der Emotionsregulation, eröffneten uns ein erweitertes Verständnis zu den Hintergründen der Problematik der in Erinnerung gerufenen Kinder.

Zur Erlangung des Masters in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung wird im Rahmen des dritten Prüfungsteils die vorliegende Arbeit verfasst. Diese Masterthese wurde von der Skizze bis zum Druck in einem Zeitraum von sechs Monaten nebst der beruflichen Tätigkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung erarbeitet.

1 Einleitung

Stellen sie sich vor, sie sind eine Kindergartenlehrperson und Mathias ist in ihrer Klasse:

Mathias sitzt im Kreis nicht still und ist dauernd in Bewegung. Er kann nicht warten bis er an der Reihe ist und hält sich kaum an Regeln. Er geht nicht sondern rennt, springt und eilt wie ein Wirbelwind von einem Ort zum Anderen. Auf Spaziergängen rennt er der Gruppe voraus, geht spontan auf fremde Erwachsene zu und spricht sie an. Er kann Gefahren nicht abschätzen und stolpert oft. Bei einem schwierigen Spielzeug hört er rasch zu spielen auf und wenn ihm eine Aufgabe zuleide wird, wirft er sie zu Boden, schreit und stampft. Beim Anschauen und Ausmalen von Büchern langweilt er sich nach wenigen Augenblicken und geht zu einer anderen Tätigkeit über. Er lässt sich von seinen Tätigkeiten und Aufgaben leicht ablenken. Mathias regt sich leicht auf. Er ist sofort aufgebracht oder beleidigt wenn er getadelt wird. In der freien Spielsituation ist er oft in Konflikte verwickelt. Er reagiert explosiv (schlägt, schreit, reisst den Anderen Dinge aus den Händen) wenn er ein bestimmtes Spielzeug, das er will nicht haben kann. In schwierigen Situationen (z.B. wenn er traurig, wütend oder enttäuscht ist) ist er kaum mehr zugänglich oder ansprechbar.

Oder sind sie vielleicht schon mal einem Kind wie Lena begegnet?

Beim Eintritt in den Kindergarten weint Lena, versteckt sich hinter ihrer Mutter und braucht längere Zeit um sich an neue Situationen zu gewöhnen. Lena ist schüchtern und antwortet nicht. In der Garderobe ist sie häufig die Letzte. Sie wirkt ausgeglichen und nimmt es nicht so schwer wenn sie bei einem Spiel verliert. Lena zieht es vor alleine zu spielen und beschäftigt sich gerne längere Zeit am Tisch mit schneiden und kleben. Lena wählt meist dieselben Tätigkeiten oder schaut den anderen Kindern zu. Im Kreis sitzt sie auf ihrem Stuhl und meldet sich nicht. Wenn sie gefragt wird gibt sie nur ganz leise Antwort. Bei Singspielen macht sie die Bewegungen nur ansatzweise mit.

Kinder wie Mathias oder Lena verdienen besondere Unterstützung im Kindergartenalltag - ebenso ihre Kindergartenlehrperson. Mehr dazu in der vorliegenden Arbeit.

1.1 Einführung ins Thema

Das Thema unserer Arbeit soll sich den Auswirkungen des Temperaments auf das kindliche Verhalten und die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen, insbesondere der Emotionsregulation, widmen.

Sozial-emotionale Kompetenzen sind wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Aus Theorie und Praxis (vgl. Bauer, 2005; Haupt, 2006; Largo, 1997; Mayr & Ulich, 2009; Oerter, 2001) wird deutlich, dass kindliche Entwicklungsprozesse in hohem Masse von psychosozialen Bedingungen abhängen. Sowohl die Qualität der Beziehungsgestaltung wie auch die darin erlebte soziale und emotionale Sicherheit gelten als Basis für die Entwicklung und die Ausdifferenzierung von Kompetenzen in allen Entwicklungsbereichen (Haupt, 2006, S. 19-21).

Die Umwelt des Kindes, also seine Lebensbedingungen, seine Beziehungen zu seinen Eltern und anderen Bezugspersonen und der soziokulturelle Rahmen der Familie, übt einen entscheidenden Einfluss auf die physische und psychische Entwicklung des Kindes aus (Thomas & Chess, 1980, S. 3).

Diese Ansicht dürften alle teilen, die in irgendeiner Form Einfluss auf das Heranwachsen eines Kindes nehmen - sei dies als Eltern, heilpädagogische Früherzieherin, Kindergartenlehrperson, aber auch als Kinderarzt, Schulpsychologe oder als Fachperson Betreuung. Auch wenn die Umwelt ein entscheidender Faktor in der Entwicklung ist, ist sie jedoch nicht der einzige.

Zurück zum Temperament: Innerhalb des bio-psycho-sozialen Modells zur Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten nach *Fröhlich-Gildhoff* (2008) werden als biologische Ursachen den Temperamentsfaktoren und unterschiedlichen Dispositionen zur Affektregulation eine grosse Bedeutung zugeschrieben. Zusammenhänge zwischen Extremausprägungen einzelner Temperamentsmerkmale und Problemen der Verhaltensregulation finden sich in zahlreichen weiteren Studien (Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 43). *Resch* (2004, S. 34; in Fröhlich-Gildhoff, ebd.) betont, dass Temperamentsfaktoren zwar stark anlagebedingt aber durch Umweltfaktoren massgeblich beeinflussbar sind.

Inmitten dieses Komplexes stellt sich das Modell der Passung nach *Thomas und Chess* (1980) ins Zentrum der Betrachtungen. Durch dieses Konzept lassen sich Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen Kind und Umwelt erklären und mögliche Ansatzpunkte für eine wirkungsvolle Intervention finden. Mit ihrer bereits früh ansetzenden Förderung und der systemischen Ausrichtung nimmt die Heilpädagogische Früherziehung diesbezüglich eine tragende Rolle ein.

1.2 Problemdefinition

Im Zusammenspiel zwischen Kind und Umwelt stellt ein so genannt schwieriges Temperament kein unabänderliches Schicksal dar (Zentner, 2011, S. 50). Gerade im Bereich der Entwicklung emotionaler Kompetenz, insbesondere der Emotionsregulation, spielt die Heilpädagogische Früherziehung aus präventiver Sicht eine tragende Rolle. Sie kann sowohl dem Kind wie auch seinen Bezugspersonen dabei die notwendige Unterstützung bieten. Die aus den Vorlesungen gewonnenen Erkenntnisse über den Einfluss des Temperaments auf die kindliche Entwicklung eröffneten uns ein erweitertes Verständnis zu den Hintergründen der im Vorwort beschriebenen Problematik. Wenn das Verhalten eines Kindes im Kindergartenalltag in der grossen Gruppe auffällt, wird die HFE auf verschiedenen Handlungsebenen involviert. Die Heilpädagogische Früherziehung stellt mit ihrer systemischen und ressourcenorientierten Sichtweise dabei einen geeigneten Rahmen zur Umsetzung verschiedener pädagogischer Ansätze dar.

Das Thema unserer Arbeit soll sich den Auswirkungen des Temperaments auf das kindliche Verhalten und auf emotionale Kompetenzen, insbesondere der Emotionsregulation, widmen. Im Sinne der Aufarbeitung des Forschungsstandes im Rahmen dieser Arbeit, sollen auf theoretischer Ebene Zusammenhänge zwischen Extremausprägungen einzelner Temperamentsmerkmale und Problemen der Verhaltensregulation, insbesondere der Emotionsregulation, erarbeitet werden. Dabei lassen sich auch Wechselwirkungen zwischen Temperament und Umwelt beschreiben.

Wie Kindern wie Mathias oder Lena (siehe Einleitung) im Kindergarten begegnet wird und welche Implikationen sich daraus für die heilpädagogische Praxis ergeben, soll Thema und Gegenstand der empirischen Untersuchung in der vorliegenden Arbeit sein. Ausgehend von diesem theoretischen Hintergrund sollen mit Hilfe fokussierter Interviews aus der Sicht von Kindergartenlehrpersonen Kompetenzen und Strategien im Umgang mit Kindern mit so genannt „schwierigem“ Temperament erfragt werden. Dabei stellt sich die Frage, welche Ressourcen und Bedürfnisse pädagogische Fachleute im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament beschreiben.

1.3 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung in *Kapitel 1* widmet sich das *zweite Kapitel* den Themen der emotionalen Kompetenz, des Temperaments und der Passung. Die Erarbeitung des theoretischen Hintergrundes stellt die Grundlage der empirischen Untersuchung dar und erfolgt von den Autorinnen getrennt.

In *Kapitel 3* wird bei der Darstellung des methodischen Vorgehens das Forschungsdesign beschrieben. Darin werden die gewählte Forschungsstrategie und -methode beschrieben, das Instrument, die Planung und die Durchführung der Datenerhebung erläutert und die Auswertung der empirischen Untersuchung erklärt.

In *Kapitel 4* folgt die Darstellung der Ergebnisse. Nach der Stichprobe werden quantitative Analysen ausgewählter, für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanter Kategorien und Unterkategorien dargestellt.

Das *fünfte Kapitel* befasst sich mit der Interpretation der Ergebnisse. Nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Befunde werden die Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage und die dahinter liegenden Theorien interpretiert. Nach der Beantwortung der Forschungsfrage werden Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis formuliert. Der kritischen Reflexion der eigenen Untersuchung folgt der Ausblick.

Im letzten *Kapitel 6* folgen Rückblick, Dank und die Selbständigkeitserklärung der von uns eingereichten Arbeit.

2 Theoretischer Bezug

Das folgende Kapitel widmet sich den Themen der emotionalen Kompetenz, des Temperaments und der Passung. Im Sinne der Aufarbeitung des Forschungsstandes im Rahmen dieser Arbeit stellt es mitsamt der dazugehörigen Literatur die Grundlage der empirischen Untersuchung dar (siehe dazu Kap. 3 bis 5).

Nach der Klärung der in der vorliegenden Arbeit verwendeten zentralen Begriffe erfolgt die Erarbeitung des theoretischen Hintergrundes von den Autorinnen getrennt. Im Folgenden werden die Themen der emotionalen Kompetenz von Jacqueline Birbaum (Kap. 2.2) und des Temperaments und der Passung von Kathrin Sennhauser (Kap. 2.3) bearbeitet. Im Hinblick auf die empirische Untersuchung in der vorliegenden Arbeit werden daraus gemeinsame Folgerungen abgeleitet (Kap. 2.4) und die forschungsleitende Fragestellung (Kap. 2.5) formuliert.

2.1 Begriffsklärung

Vor der Erarbeitung des theoretischen Hintergrundes werden im Folgenden die für die vorliegende Arbeit verwendeten zentralen Begriffe geklärt. Diese Definitionen dienen der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit.

Der Begriff der **Resilienz** wird im Sinne „physischer Widerstandsfähigkeit“ (Vollmer, 2005, S. 28) verwendet. Oder wie *Opp* und *Fingerle* dies als Frage umschreiben:

„Welche Stärken und Kompetenzen helfen Kindern am besten, Risiken in ihren Lebenswelten zu meistern?“ (Opp & Fingerle, 2008, S. 7)

Resilienz entsteht vor allem dann, wenn die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson positiv verläuft. Resiliente Kinder verfügen über Selbstregulationskompetenzen, Problemlösefertigkeiten, ein positives Selbstbild und soziale Kompetenzen mit denen sie Ereignisse beeinflussen bzw. bewältigen können. Dies bedeutet, dass resiliente Kinder besser mit Enttäuschungen, Problemen und Fehlschlägen umgehen können (Vollmer, 2005, S. 28).

Innerhalb des Resilienzkonzepts wird von *Risiko- und Schutzfaktoren* gesprochen. Dabei werden kindbezogene und umweltbezogene Faktoren unterschieden. Die Resilienzforschung geht ausserdem davon aus, dass Resilienz nicht zeitlich stabil ist, sondern sich im Laufe der Entwicklung und des Lebens verändert (vgl. Vollmer, 2005, S. 28). In Abbildung 2.1 sind die Komplexität und die Wechselwirkungen der verschiedenen Risiko- und Schutzfaktoren dargestellt. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich dabei vor allem auf die *kindbezogenen Faktoren*.

Abb. 2.1: Zusammenspiel von risikomildernden und risikoerhöhenden Bedingungen (nach Petermann et al.; in Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 54)

Beim Begriff der **emotionalen Kompetenz** bezieht sich diese Arbeit auf die Definition von Petermann und Wiedebusch (2008):

„Unter ‚emotionaler Kompetenz‘ verstehen wir dabei in erster Linie die Fertigkeiten eines Kindes, in der Interaktion mit anderen eigene Emotionen auszudrücken und die des Gegenübers zu erkennen“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 6).

Aus dieser Definition geht hervor, dass es einerseits um Fertigkeiten des Kindes und den Umgang damit im Umfeld geht. Dies schliesst auf den bedeutenden Einfluss der Umwelt und das interaktive Geschehen der Entwicklung. Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Begriff der emotionalen Kompetenz ist im Sinne des Erwerbs folgender emotionaler Schlüssel-fertigkeiten zu verstehen:

- Bewusstsein der eigenen Gefühle,
- Unterscheidung verschiedener Gefühlszustände,
- mimischer und sprachlicher Ausdrucksfähigkeit eigener Gefühle,
- erkennen und interpretieren der Gefühlsausdrücke anderer,
- nachvollziehen und verstehen der Gefühle anderer,
- Fähigkeit zur Empathie,
- über Gefühle sprechen können,

- Trennung inneren Erlebens und äusseren Eindrucks von Gefühlen,
- Umgang mit Stress und negativen Gefühlen und
- die Kontrolle negativen Gefühlsausdrucks

(Petermann & Wiedebusch; in Vollmer, 2005, S. 36)

Im Alter von fünf Jahren haben sich die meisten Kinder die obenstehenden Fertigkeiten angeeignet und sind somit in Besitz der emotionalen Kompetenz (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 6).

Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Begriff des **Temperaments** bezeichnet im Kind angelegte emotionale, motorische und aufmerksamkeitsbezogene Eigenschaften, die sich auf das Verhalten und die Selbstregulation auswirken. Zentner (2011) beschreibt das Temperament auch als

„jene Grundeigenschaften der Persönlichkeit, die schon in der frühen Kindheit erkennbar sind und bei denen eine ausgeprägte neurobiologische Fundierung angenommen wird“ (Zentner, 2011, S.7).

Im Allgemeinen wird dabei von drei Temperamentstypen ausgegangen: *impulsiv-unbeherrscht*, *gehemmt-überkontrolliert* und *ich-stark* (Vollmer, 2005, S. 59 und Zentner, 2000, S. 261). Im Sinne der vorliegenden Arbeit werden sowohl der Typ impulsiv-unbeherrscht wie auch der Typ gehemmt-überkontrolliert als *schwierig* bezeichnet.

Mit dem Begriff der **Passung** ist in der vorliegenden Arbeit das entwicklungspsychologische Modell von Thomas und Chess (1980) gemeint. In diesem Sinne wird von Wechselwirkungen zwischen Anlage (z.B. Intelligenz, Temperament des Kindes) und Umwelt (z. B. Erziehung, Einstellungen der Eltern) ausgegangen. Dabei wird zwischen Passung und Fehlpassung unterschieden. Es wird angenommen, dass Kinder unangemessenes Verhalten und Verhaltensstörungen entwickeln, wenn ihre persönlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Eigenarten (z. B. Temperament) nicht mit den Verhaltensweisen und Vorstellungen ihrer Umwelt zusammenpassen (vgl. Thomas & Chess, 1980).

Der Begriff der **Verhaltensauffälligkeit** ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit folgendermassen zu verstehen: Grundsätzlich ist ein Verhalten das von der Norm abweicht auffällig. Die statistische Norm ermittelt über Beobachtung von Menschen in gleichen Situationen die Norm eines Verhaltens und daraus folgernd auch die Abweichungen. Hierbei gilt die soziokulturelle Norm, also das in der entsprechenden sozialen Gruppe überwiegend gezeigte Verhalten. Grundsätzlich wird von einer Verhaltensauffälligkeit ausgegangen, wenn das auffällige Verhalten folgende Kriterien erfüllt:

- (1) regelmässiges Auftreten über mindestens drei Monate und
- (2) das Kind schädigt dabei sich, andere oder Sachen (Vollmer, 2005, S. 213).

Nach dieser einführenden Klärung der in der vorliegenden Arbeit verwendeten zentralen Begriffe im Dienste der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, soll nun der theoretische Hintergrund erarbeitet werden. Diese Erarbeitung erfolgt von den Autorinnen getrennt. Im Folgenden wird das Thema der emotionalen Kompetenz von Jacqueline Birbaum (Kap. 2.2) und das Thema des Temperaments und der Passung von Kathrin Sennhauser (Kap. 2.3) bearbeitet.

2.2 Emotionale Kompetenz (Jacqueline Birbaum)

Nach der Begriffsklärung in Kapitel 2.1 widmet sich das folgende Kapitel dem Thema der emotionalen Kompetenz nach *Petermann* und *Wiedebusch* (2008). Das Thema der Resilienz und Einflussfaktoren wie, z. B. die Sprachentwicklung oder die Eltern-Kind-Beziehung werden in den folgenden Kapiteln fortlaufend eingebettet. Nach einer kurzen Beschreibung der theoretischen Grundlagen der Arbeit von *Petermann* und *Wiedebusch* (2008), werden die Bereiche der emotionalen Kompetenz beschrieben. Dabei wird zuerst auf die Einflussfaktoren eingegangen. Danach werden die Bereiche, die sie auch emotionale Fertigkeiten nennen, beschrieben.

2.2.1 Theoretische Grundlagen von Petermann und Wiedebusch

Petermann und *Wiedebusch* widmeten sich jahrelang dem Thema der emotionalen Entwicklung und bieten in ihrem Buch „Emotionale Kompetenz bei Kindern“ (*Petermann & Wiedebusch*, 2008) eine Übersicht der ersten sechs Lebensjahre dar. Sie stützen sich dabei auf verschiedene Konzepte anderer Autoren und eigene Projekte des Zentrums für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen.

Das Thema der emotionalen Kompetenz hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten innerhalb der Psychologie zu einem eigenen Forschungsgebiet entwickelt. Immer mehr wurde man sich der Wichtigkeit dieses Entwicklungsbereiches und der Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung, vor allem für die schulische und soziale Entwicklung, eines Kindes bewusst. *Petermann* und *Wiedebusch* formulieren „So stellen emotionale Kompetenzen wichtige Basisfertigkeiten eines Kindes dar, mit den Anforderungen des Kindergartens und der Grundschule bewältigt werden können.“ (*Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 6).

Ihre Definition von emotionaler Kompetenz lautet:

„Unter „emotionaler Kompetenz“ verstehen wir dabei in erster Linie die Fertigkeiten eines Kindes, in der Interaktion mit anderen eigene Emotionen auszudrücken und die des Gegenübers zu erkennen“ (*Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 6).

Aus ihrer Definition geht hervor, dass es einerseits um Fertigkeiten des Kindes und den Umgang damit im Umfeld geht. Dies schliesst auf den Einfluss und die Bedeutung der Umwelt und dass Entwicklung in der Interaktion geschieht. *Petermann* und *Wiedebusch* stützen sich in ihrem Buch auf Konzepte der Autoren *Saarni*, *Denham*, *Eisenberg*, *Meerum Terwogt & Stegge*, *Webster-Stratton*, *Halberstadt* und vieler anderer (vgl. *Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 14). Sie fassen die Konzepte in „Bereiche, in denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln“ zusammen. Die Bereiche werden der eigene mimische Emotionsausdruck, das

Erkennen des mimischen Emotionsausdruckes anderer, der sprachliche Emotionsausdruck, das Emotionswissen und -verständnis und die selbstgesteuerte Emotionsregulation (ebd.).

Im Folgenden werden diese Bereiche beschrieben. Als Erstes werden dabei kurz die Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Fertigkeiten beschrieben.

2.2.2 Emotionale Bereiche nach Petermann und Wiedebusch

Unter 2.2.1 wurde kurz der theoretische Bezugsrahmen nach *Petermann* und *Wiedebusch* beschrieben, im Folgenden werden nun die von ihnen genannten Bereiche, deren Entwicklung und Einflussfaktoren kurz erläutert.

Wie schon erwähnt, dient und entwickelt sich emotionale Kompetenz in der Interaktion, d. h. im sozialen Kontext. Das Kind lernt seine Gefühle kennen, verstehen, bewerten, um in sozialen Interaktionen handeln und verstehen zu können. Es wird ersichtlich, dass dabei Kommunikation (verbal und nonverbal) in diesen sozialen Interaktionen entsteht. *Petermann* und *Wiedebusch* nennen es auch „emotionale Kommunikation“, die emotionale Kompetenz mit den im Folgenden beschriebenen emotionalen Bereichen/Fertigkeiten, voraussetzt. Als einen zentralen Bestandteil dieser Bereiche der emotionalen Kompetenz wird die *Emotionsregulation* beschrieben.

Die Bereiche entwickeln sich nicht linear und unabhängig voneinander, sondern setzen auf unterschiedlichen Altersstufen ein, entwickeln sich danach jedoch parallel mit gegenseitiger Beeinflussung. Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz ist abhängig von anderen Entwicklungsbereichen sowie dem sozialen Umfeld des Kindes. Abbildung 2.2.2 aus *Petermann* und *Wiedebusch* (2008) gibt dazu einen guten Überblick.

Abb. 2.2.2: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 32)

Fröhlich-Gildhoff beschreibt in seinem bio-psycho-sozialen Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten die Wechselwirkung von Anlage, Umwelt und Individuum. Wie weit welcher Faktor für die Entwicklung verantwortlich ist, ist man sich noch nicht einig. Einig ist man sich, dass das kindliche Temperament eine wichtige Rolle dabei spielt (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 39–44). *Petermann* und *Wiedebusch* nennen dazu auch eine Studie von *Lengua* (2002), die zum Ergebnis kam, dass Temperamentsfaktoren ein zusätzlicher Risikofaktor für das Auftreten psychischer Probleme sein können (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 20). *Petermann* und *Wiedebusch* meinen auch: „Während sich Temperamentsfaktoren auf die neurophysiologische Erlebniskomponente von Emotionen auswirken ..., werden durch familiäre Einflüsse vor allem die kognitive Bewertungs- und die interpersonale *Ausdruckskomponente* beeinflusst ...“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 19). Oder „Die Emotionsregulation und der Erwerb emotionaler Kompetenz werden sowohl durch psychologische Faktoren, wie das kindliche Temperament (vgl. Traue, 1998; Pansksepp, 2001; Wolke, 2008) als auch durch die emotionale Sozialisation innerhalb der Familie beeinflusst...“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 18). *Koglin* und *Petermann* beschreiben als wesentliche Faktoren, neben dem Temperament, die Sprachentwicklung, frühe Verhaltensprobleme, die Eltern-Kind-Beziehung und Beziehungen zu Gleichaltrigen (Koglin & Petermann, 2006, S. 25). Die Sprachentwicklung, die Eltern-Kind-Beziehung, die sozialen Einflussfaktoren und wie schon erwähnt, das Thema der Resilienz werden im Folgenden eingebettet. Dem Thema

Temperament wird in Kapitel 2.3 Rechnung getragen. Im Folgenden werden fünf emotionalen Fertigkeiten, in zwei Unterkapitel aufgeteilt, dargestellt.

2.2.2.1 Emotionsausdruck und Emotionsverständnis

Unter 2.2.2 wurde die Komplexität der verschiedenen Einflussfaktoren der Entwicklung der emotionalen Kompetenz beschrieben. Das folgende Kapitel widmet sich den Bereichen Emotionsausdruck und Emotionsverständnis.

Nach *Petermann* und *Wiedebusch*, beginnen der Einfluss der Bezugspersonen sowie die Emotionsregulation ab Geburt (siehe dazu auch Abbildung 2.2.2). Über den grossen Einfluss der Umgebung in der frühen Kindheit findet man unter Bindungstheorie umfangreiche Literatur und Forschungsarbeiten. Diese Arbeit konzentriert sich wie unter 2.2 erwähnt auf die kindbezogenen Faktoren im speziellen auf das Temperament und dessen Einfluss auf die Entwicklung der emotionalen Kompetenz, im speziellen auf die Emotionsregulation. Betrachtet man Abbildung 2.2.2, so findet man ab dem dritten Monat die Ausbildung der Basisemotionen. *Petermann* und *Wiedebusch* sprechen bei der Entwicklung des Emotionsausdruckes von zwei Gruppen von Emotionen, den primären und sekundären Emotionen. Die primären Emotionen nennen sie auch Basisemotionen und können ab dem dritten Lebensmonat beobachtet werden. Als solche nennen sie Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung und Interesse. Sie sind die Basis für die sekundären Emotionen, die sie auch selbstbezogene Emotionen nennen, die sich erst ab Ende des zweiten Lebensjahres entwickeln. Als solche werden Stolz, Scham, Schuld, Neid, Verlegenheit und Empathie genannt. Die primären Emotionen entwickeln sich aus dem bipolaren emotionalen Erleben des Neugeborenen. Unter bipolarem emotionalem Erleben verstehen sie Distress versus Zufriedenheit (vgl. *Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 32, 33).

Die Entwicklung der primären Emotionen oder Basisemotionen wurden universell beobachtet, d. h. sie wurden in verschiedenen Kulturen beobachtet (vgl. *Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 33). Die Entwicklung des Ausdruckes ist jedoch auch abhängig von anderen Entwicklungsfortschritten und der Reaktion der Umgebung. Als anderen Entwicklungsfortschritt nennen sie als Beispiel die Entwicklung von Ärger bei Kindern, „wenn sie aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung in der Lage sind, Erwartungen in Bezug auf ihre Handlungsziele auszubilden und sich diese nicht erfüllen“ (*Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 34). In dieser Phase spielt die Umgebung bei der Entwicklung des positiven Emotionsausdruckes eine wichtige Rolle. Dies wird mit *Face-to-face*- und *Still-face-Interaktion* beschrieben. Der Säugling reagiert bei Blickkontakt häufiger mit einem Lächeln auf eine lächelnde Mutter (*Face-to-face*). Bei einer *Still-face*-Situation, d. h. bei einem teilnahmslosen und unbewegten Gesichtsausdruck, lachen sie weniger und zeigen häufiger negative Emotionen wie z. B. Ärger. Zum Ein-

fluss der Umgebung und der Bindung zitieren *Petermann* und *Wiedebusch* (2008, S. 33) aus einer Längsschnittstudie von *Kochanska* (2001) wie folgt:

“Bei *sicher gebundenen Kindern* nahm der Ausdruck negativer Gefühle im zweiten und dritten Lebensjahr ab. Durch eine sichere Mutter-Kind-Bindung im Alter von 14 Monaten konnte vorhergesagt werden, dass die Kinder im Alter von 33 Monaten seltener Angst und Ärger zeigten.

Bei *unsicher gebundenen Kindern* wurde dagegen mit zunehmendem Alter ein Anstieg negativer und ein Rückgang positiver Emotionen festgestellt. Im zweiten und dritten Lebensjahr freuten diese Kinder sich seltener und waren häufiger ängstlich oder ärgerlich.“

Die Beobachtung, dass Säuglinge anscheinend auf negative emotionale Reize ihrer Umgebung aufmerksamer reagieren als auf positive, unterstreicht die Bedeutung der Umgebung in der frühen Entwicklung eines Kindes. Dass dies auch die weitere Entwicklung der sekundären Emotionen, die auf den primären aufbauen, beeinflusst, liegt auf der Hand. Auch hier ist es eine Wechselwirkung von Kind und Umwelt, wobei Verhaltensregeln und Verhaltensstandards nun auch eine Rolle spielen. Oder wie *Petermann* und *Wiedebusch* schreiben:

„Für das Erleben von Stolz, Scham und Schuld ist es darüber hinaus notwendig, sozial anerkannte Verhaltensstandards und -regeln zu kennen, das eigene Verhalten zu diesen Regeln in Beziehung zu setzen und sich selbst die Verantwortung für das erfolgreiche oder fehlende Einhalten dieser Regeln zuzuschreiben“ (Denhham; Saarni; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 36).

Betrachtet man Abbildung 2.2.2, so ist zu sehen, dass die Entwicklung des **sprachlichen Emotionsausdruckes** ab dem 18. Lebensmonat zu beobachten ist. Hier wiederum spielt das allgemeine individuelle Entwicklungstempo des Kindes, im speziellen die Sprachentwicklung, jedoch vor allem auch das Emotionsverständnis, worauf im Folgenden eingegangen wird, eine Rolle. Es konnte beobachtet werden, dass gute emotionale, kommunikative, sprachliche Fähigkeiten sich günstig auf die Sozialkontakte von Kindern auswirken können und somit auch ein wichtiger Einflussfaktor sein können (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 46). Die Tabelle 2.2.2.1a gibt einen Überblick über den sprachlichen Entwicklungsverlauf.

Tab. 2.2.2.1a: Sprachlicher Emotionsausdruck im Entwicklungsverlauf (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 44)

Entwicklung des sprachlichen Emotionsausdruckes	
18. bis 20. Lebensmonat	<ul style="list-style-type: none"> • einzelne Gefühlswörter für Basisemotionen • seltener Ausdruck eigener Emotionen (z. B. „Ich freue mich!“ ; „Ich weine!“) • passives Verständnis von einfachen Emotionswörtern
bis zum ca. 2. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionswortschatz reicht für rudimentäre Gespräche über Emotionen • grösseres passives Verständnis als aktiver Gebrauch von Gefühlswörtern
bis zum ca. 4. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • häufigere Benennung von Emotionen anderer Personen • ausführlichere Gespräche über Emotionen möglich (z. B. über Ursachen und Konsequenzen von Emotionen)
bis zum ca. 6. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • Differenzierung des Emotionsvokabulars für komplexe Emotionen (z. B. „eifersüchtig“, „nervös“, „empört“)
bis zum ca. 12. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Zunahme des Emotionsvokabulars (Synonyme für bereits bekannte Gefühlswörter)

Petermann und Wiedebusch definieren **Emotionsverständnis** als die „Fähigkeit, emotionale Ausdrücke anderer Personen (z. B. an ihrer Mimik oder Gestik) erkennen können“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 47) und ein umfangreiches Emotionswissen über Ursachen, Hinweisreize (mimische Anzeichen oder physiologische Begleiterscheinungen), eigenen Ausdruck, kommunikative Ausdrucksmöglichkeiten, anerkannte soziale Darstellungsregeln, erlebte, gleichzeitig aufgetretene Emotionen und Emotionsregulationsstrategien zu besitzen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 47). Dieses Wissen wird auch emotionales Skript oder Schemata genannt, welche das Kind vermutlich im Laufe seiner Entwicklung in sozialen Interaktionen als eigene Konzepte entwickelt, was wiederum eine Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt bedeutet (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 48). Dazu gehören die Faktoren Alter des Kindes, sein individuelles Entwicklungstempo, seine Sprachkompetenz und seine Bindungserfahrungen. In Tabelle 2.2.2.1a sind die Fähigkeiten eines Kindes im Kindergartenalter (Vorschulalter) nach Denham (in Petermann & Wiedebusch, 2008,

S. 50) aufgelistet. Betrachtet man diese Auflistung, stellt sich die Frage: Was bedeutet dies für Kinder, die diese Fähigkeiten bis zu diesem Alter nicht entwickelt haben, für die Situation im Kindergarten?

Tab. 2.2.2.1b: Entwicklung des Emotionsverständnisses vom Kleinkind- zum Vorschulalter (Denham; in Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 50)

Entwicklung des Emotionsverständnisses nach Denham (1998)
<ul style="list-style-type: none">• Vorschulkinder erkennen und benennen den Emotionsausdruck anderer Personen,• sie identifizieren emotionsauslösende Situationen,• sie erkennen Ursachen für emotionsauslösende Situationen und können Konsequenzen emotionaler Reaktionen ableiten,• sie gebrauchen Emotionswörter, um ihre eigenen und die emotionalen Erfahrungen anderer Personen zu beschreiben,• sie verstehen, dass das emotionale Erleben anderer Personen sich vom eigenen Erleben unterscheiden kann,• sie lernen Emotionsregulationsstrategien kennen,• sie kennen soziale Darbietungsregeln für den Ausdruck von Emotionen,• sie kennen multiple Emotionen und• sie verstehen soziale und selbstbezogene Emotionen.

Eine besondere Bedeutung wird dem **Erkennen von mimischen Emotionsausdrücken** zugesprochen, den *Petermann* und *Wiedebusch* in die Altersbereiche Säuglingsalter und Kleinkind- und Vorschulalter unterteilen. Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass Säuglinge während des ersten Lebensjahres lernen, emotionale Ausdrücke anderer zu erkennen. Sie erkennen positive und negative Emotionsausdrücke anhand von visuellen und auditiven Inputs, sie können sie unterscheiden und erkennen als ersten Freude. Ärger und Trauer werden zu Beginn oft verwechselt, sollten im Alter von zwei bis drei Jahren jedoch verlässlich erkannt und zugeordnet werden können (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 51 und S. 53). Es wird vermutet, dass Säuglinge stärker reagieren, wenn ein visueller Reiz von einem auditiven begleitet wird, „das heisst gleichzeitig ein mimischer und stimmlicher Emotionsausdruck zur Verfügung stehen“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 52).

Weiter beschreiben *Petermann* und *Wiedebusch*, dass Säuglinge positive Emotionsausdrücke negativen vorziehen, d. h. länger fokussiert bleiben (*Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 52). Im Kleinkind- und Vorschulalter verfestigt sich die Interpretationsfähigkeit der Kinder, und im Alter von vier bis fünf Jahren können sie emotionale Gesichtsausdrücke benennen, wobei sie vertraute Personen besser deuten können. Weitere Studien haben beschrieben, dass es Kindern ab dem zweiten Lebensjahr beim Erkennen von Gesichtsausdrücken auf Bildern eine Hilfe war, wenn ihnen Emotionswörter angeboten wurden.

Verschiedene Studien, die *Petermann* und *Wiedebusch* zitieren, weisen auf die Wichtigkeit der eigens erarbeiteten Schemata hin (vgl. *Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 55). Dies deutet auf ein Verständnis situativer Einflüsse hin, d. h. ein Kindergartenkind lernt den Emotionen Situationen (z.B. Weihnachten) die diese auslösen, zuzuordnen, und es lernt die eigenen Emotionen zu begründen und zu benennen. Im Laufe der Entwicklung benutzen Kinder, um emotionales Erleben anderer zu interpretieren, immer mehr Kombinationen aus dem mimischen Ausdruck und emotionsauslösenden Situationen. Bei einer Diskrepanz der beiden Hinweise vertrauen sie primär auf den mimischen Ausdruck, bei dessen Fehlen scheinen sie auf die eigenen Erfahrungen zurückzugreifen. Kinder lernen so auch, dass eigene Wünsche, Erwartungen und Bewertungen mit dem Erleben von Emotionen zusammenhängen. Dieses Verständnis von Emotionen ist an kognitive Leistungen und Verarbeitungen geknüpft, demzufolge spielt auch die kognitive Entwicklung eine Rolle (*Petermann & Wiedebusch*, 2008 S. 56–60).

Im Laufe der Entwicklung lernen Kinder auch multiple oder widerstreitende Gefühle wahrzunehmen. *Petermann* und *Wiedebusch* beschreiben, dass vier- bis fünfjährige Kinder unterschiedliche gleichzeitige primäre Emotionsausdrücke unterscheiden (z. B. traurige Augen, lachender Mund). Dabei nehmen sie zuerst den einen, danach den anderen Emotionsausdruck wahr und sie können auch die entsprechende auslösende Situation zuordnen (vgl. *Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 60).

Ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Emotionsverständnisses ist die Trennung von Erleben und Ausdrücken einer Emotion. Im Alter von drei Jahren kann ein Kind diese Trennung vornehmen und strategisch einsetzen, was eine willentliche Steuerung des Gesichtsausdrucks voraussetzt. Es erwirbt dazu nacheinander verschiedene Strategien, welche in Tabelle 2.2.2.1c zusammengefasst sind.

Tab. 2.2.2.1c Strategien bei der Trennung von Emotionserleben und –ausdruck (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 61)

Trennung von Emotionserleben und -ausdruck
Maximierung. Die früheste Strategie ist die Übertreibung des Emotionsausdrucks mit dem Ziel, die elterliche Aufmerksamkeit und Unterstützung zu erreichen.
Minimierung. Danach lernen Kinder, die Intensität der erlebten Emotionen im Emotionsausdruck abzuschwächen und dadurch anderen Personen das wahre Ausmass ihrer Gefühle vorzuenthalten.
Maskierung. Hierbei wird das erlebte Gefühl im Emotionsausdruck durch ein anderes ersetzt, also anderen Personen ein nicht erlebtes Gefühl vorgetäuscht. Diese Fähigkeit wird später erlangt als die bereits genannten Strategien, da sie vergleichsweise komplexe kognitive Fähigkeiten und eine grössere Kontrolle der Gesichtsmuskulatur voraussetzt.
Neutralisierung. Schliesslich können Kinder Gefühle erleben und trotzdem äusserlich den Eindruck erwecken, emotional unbeteiligt zu sein. Da diese Strategie schwer umzusetzen ist, wird das erlebte Gefühl wahrscheinlich häufiger im Ausdruck maskiert als neutralisiert.

2.2.2.2 Emotionsregulation

Unter 2.2.2.1 wurden die Bereiche des Emotionsausdruckes und Emotionsverständnisses kurz umrissen, was angesichts der komplexen Thematik nur ein Auszug ist. Um Emotionen zu verstehen, müssen sie wahrgenommen und interpretiert werden können. Einflussfaktoren dazu sind wie schon erwähnt physiologische Faktoren, allgemeine Entwicklungsschritte kognitiver und sprachlicher Bereiche und das Umfeld. Wichtig dabei ist, dass immer eine gegenseitige Wechselwirkung besteht. Innerhalb dieser Entwicklung lernt das Kind mit seinen Emotionen umzugehen und sie zu regulieren. Im Folgenden wird auf das Thema der Emotionsregulation, welche *Petermann* und *Wiedebusch* auch emotionale Selbstregulation nennen, eingegangen. Sie zitieren dazu *Grolnick et al. (1999)* wie folgt:

„Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation setzt sich aus diesen beiden Komponenten, nämlich der *physiologischen Reaktivität* und der *Verfügbarkeit von Regulationsstrategien*, zusammen“ (*Grolnick et al.*; zitiert nach *Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 65*).

Abbildung 2.2.2.2 gibt einen guten Überblick über die Komponenten und deren Wechselwirkungen. Im Folgenden wird auf den Erwerb der Regulationsstrategien eingegangen. Der

Einfluss des Temperamentes und die physiologische Reaktivität werden in Kapitel 2.3 erläutert.

Abb. 2.2.2.2: Komponenten der emotionalen Selbstregulation (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 66)

Als **Emotionsregulationsstrategien** werden Strategien verstanden, die das Kind ab dem Säuglingsalter kennenlernt und erprobt, um die eigenen Emotionen zu kontrollieren.

Es werden interpsychische und intrapsychische Emotionsregulationen unterschieden. Unter intrapsychischen versteht man die selbstständige Emotionsregulation, wie z. B. am Daumen lutschen, wegkrabbeln, unter interpsychischen Emotionsregulationen versteht man Regulationen, bei welchen andere Personen unterstützend mitwirken, z. B. Singen, Wiegen. Betrachtet man wieder Abbildung 2.2.2 so sind interpsychische ab der Geburt zu beobachten, d. h., das Neugeborene ist für die Regulation auf sein Umfeld angewiesen, während die intrapsychischen später zu beobachten sind und sich in zunehmendem Maße entwickeln. Dies bedeutet, die Bezugspersonen übernehmen im Säuglings- und Kleinkindalter eine wichtige unterstützende Rolle.

Petermann und *Wiedebusch* nennen zum Kontext unterstützende Massnahmen seitens Umfeld in der frühen Kindheit die soziale Rückversicherung und die Face-to-face- und Still-face-Interaktionen. Bei der sozialen Rückversicherung nimmt das Kind aktiv Blickkontakt mit der Bezugsperson auf, um sich an ihrem emotionalen Ausdrucksverhalten zu orientieren und das Verhalten nachzuahmen (*Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 74*).

Face-to-face- und Still-face-Interaktionen wurden schon unter Emotionsausdruck beschrieben, und haben einen Einfluss auf die Entwicklung von Regulationsstrategien. *Petermann* und *Wiedebusch* nennen verschiedene Studien in welchen ein Zusammenhang zwischen diesen Interaktionen, Regulationsstrategien und späteren Verhalten beobachtet werden konnte. Die Tabelle 2.2.2.2a beschreibt die Phasen der Entwicklung der Emotionsregulation nach *Friedlmeier* (1999b) und gibt einen Überblick über die Entwicklung von der inter- zur intrapsychischen Emotionsregulation.

Tab. 2.2.2.2a: Entwicklung von der inter- zur intrapsychischen Emotionsregulation (Friedlmeier; in Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 76)

Phasen der Emotionsregulation nach Friedlmeier (1999b)	
1. – 2. Lebensmonat	Die Bezugspersonen regulieren das Erregungsniveau des Säuglings, indem sie ihn vor Überregung schützen und bei negativen emotionalen Reaktionen beruhigen.
3. – 6. Lebensmonat	Die Säuglinge tolerieren bereits höhere Erregungszustände und entwickeln Distress-Erholungs-Zyklen. Ausserdem können sie ihre visuelle Aufmerksamkeit steuern und von einer Erregungsquelle abwenden.
6. – 12. Lebensmonat	Die Regulationsstrategien des Säuglings erweitern sich: Zum einen kann er sich durch Blickkontakt am Verhalten der Eltern orientieren und zum anderen ist er aufgrund seiner fortschreitenden motorischen Entwicklung in der Lage, sich aus emotional erregenden Situationen zurückzuziehen.
2. – 5. Lebensjahr	In dieser Altersspanne vollzieht sich der Wechsel zur intrapsychischen Emotionsregulation. Die Kinder setzen zunehmend eigenständige Regulationsstrategien ein, suchen aber bei stärkerer emotionaler Erregung weiterhin nach sozialer Unterstützung durch die Bezugspersonen.
Ab 5. Lebensjahr	Die Kinder regulieren ihre Emotionen in der Regel selbstständig und ohne soziale Rückversicherung.

Wie schon in den vorhergehenden Kapiteln erwähnt wurde, spielen auch hier bio-psycho-soziale Einflussfaktoren eine Rolle. *Petermann* und *Wiedebusch* beziehen sich dazu auf *Webster-Stratton* (2000) der die Faktoren, die Entwicklung kortikaler Hemmungsprozesse (d.h. neurologische Prozesse), das kindliche Temperament, der kindliche Entwicklungsstand und die Einwirkung der Eltern auf die emotionale Entwicklung, nennt (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 74).

Konkrete Emotionsregulationsstrategien nennen *Petermann* und *Wiedebusch* Selbstberuhigungsstrategien wie Nuckeln, Ablenkungsstrategien wie Blickabwenden und mit zunehmender motorischer Entwicklung auch Rückzugsverhalten.

Schon zwei Monate alte Säuglinge zeigen die Tendenz, ihre Emotionen mit Blickabwenden zu regulieren. Dies gelingt ihnen jedoch nicht bei allen Arten von Emotionen, wie zum Beispiel bei der Emotion Angst. Zur Bewältigung dieser Situationen sind die Kinder auf die Unterstützung des Umfeldes angewiesen. Ab dem Alter von zwei Jahren erweitert sich das Repertoire. Wie schon erwähnt hat jedoch das Temperament einen Einfluss auf die Emotionsregulation. Im Kapitel 2.3 wird eingehender auf das Temperament eingegangen, hier kann jedoch darauf verwiesen werden, dass Kinder mit schwierigem Temperament mehr Mühe haben, ihre emotionale Erregung zu regulieren. Häufig zeigen sie schon im Säuglingsalter intensive negative Emotionen und können diese schlechter regulieren (*Petermann & Wiedebusch*, 2008, S. 77).

Ein wichtiger Faktor in der Entwicklung der Regulationsstrategien ab dem Alter von zwei Jahren sind der Spracherwerb und die kommunikativen Fähigkeiten. Weiter zählen *Petermann* und *Wiedebusch* unter anderem noch folgende Strategien auf, die das Kind in der frühen Kindheit erwirbt: interaktive Regulationsstrategien (z. B. Unterstützung des Umfeldes suchen), Manipulation der emotionsauslösenden Situation (z. B. spielerische Aktivität), externe Regulationsstrategie (z. B. körperlich ausagieren) und kognitive Regulationsstrategien (z. B. Selbstgespräche, kognitive Neubewertung der Situation). Die Tabelle 2.2.2.2b gibt einen guten Überblick über die von *Petermann* und *Wiedebusch* genannten Regulationsstrategien in der frühen Kindheit.

Tab. 2.2.2.2b Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 79)

Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit
<ul style="list-style-type: none"> • Interaktive Regulationsstrategien <i>Im Säuglings- und Kleinkindalter:</i> z. B. eigenständig Kontakt mit Bezugspersonen aufnehmen, um Unterstützung bei der Bewältigung der emotionsauslösenden Situation zu erhalten; <i>Im Vorschulalter:</i> z. B. Unterstützung durch Eltern oder Gleichaltrige suchen
<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitslenkung z. B. Aufmerksamkeit von der Erregungsquelle abwenden, Aufmerksamkeit auf einen anderen Stimulus wenden.
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstberuhigungsstrategien <i>Im Säuglings- und Kleinkindalter:</i> z. B. durch selbstberuhigende Verhaltensweisen wie Saugen oder Schaukeln <i>Im Vorschulalter:</i> z. B. durch beruhigende Verhaltensrituale oder Selbstgespräche
<ul style="list-style-type: none"> • Rückzug aus der emotionsauslösenden Situation z. B. mit zunehmender motorischen Fähigkeiten wegkrabbeln oder weglaufen
<p>Manipulation der emotionsauslösenden Situation z. B. durch spielerische Aktivität;</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Regulationsstrategien <i>Im Vorschulalter:</i> z. B. internale Aufmerksamkeitslenkung, Selbstgespräche, kognitive Neubewertung der emotionsauslösenden Situationen, Verleugnung von Gefühlen
<ul style="list-style-type: none"> • Externale Regulationsstrategien z. B. Emotionen körperlich ausagieren
<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung von Darbietungsregeln beim Emotionsausdruck <i>Im Vorschulalter:</i> z. B. erlebte Emotionen im Ausdruck maskieren

Smith und Walden (2001) stellten in ihrer Studie fest, dass Vier- bis Sechsjährige externe Regulationsstrategien (aggressives Verhalten) am häufigsten benutzten, hingegen kognitive Ablenkung wurde am seltensten beobachtet, weiter stellten sie fest, dass Kinder, die intensiv auf emotionale Reize reagierten, selten kognitive Ablenkungsstrategien einsetzten, „...und Kinder, die häufig negative Emotionen (Traurigkeit und Angst) ausdrückten, suchten häufiger soziale Unterstützung“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 79). So stellt sich auch hier die Frage nach dem Temperament als Mitfaktor bei der Entwicklung und beim Gebrauch von emotionalen Selbstregulationsstrategien.

2.2.3 Ansätze zur Förderung Emotionaler Kompetenz

In den vorhergehenden Kapiteln wurde ein Abriss der Entwicklung der emotionalen Kompetenz aufgezeigt. Immer wieder wurde auf die Wechselwirkung zwischen Kind und Umwelt hingewiesen. Es wurde auf Einflussfaktoren, wie physiologische Faktoren, allgemeine Entwicklungsschritte kognitiver und sprachlicher Bereiche und das Umfeld aufmerksam gemacht. Im Folgenden wird kurz auf verschiedene auch in der Heilpädagogischen Früherziehung relevante Fördermomente verwiesen.

Um die Entwicklung emotionaler Fertigkeiten der Kinder zu fördern, nennen *Petermann* und *Wiedebusch* (2008, S. 100) im Rahmen des familiären Settings Bereiche, in welchen die Erziehungskompetenzen der Eltern unterstützt werden können. Eltern fördern die Entwicklung emotionaler Kompetenz, wenn sie:

- ihre eigenen Emotionen offen ausdrücken,
- ein emotionales Familienklima schaffen, das einen offenen und toleranten Umgang mit positiven wie negativen Emotionen fördert,
- responsiv auf die emotionalen Bedürfnisse ihres Kindes eingehen, also unmittelbar und sensibel auf Gefühlsäußerungen reagieren
- häufig mit ihrem Kind über Gefühle reden und dadurch sein Emotionsverständnis verbessern
- die Gefühle ihres Kindes entsprechend seinen Bedürfnissen koregulieren und es vor allem bei der Bewältigung negativer Gefühle unterstützen und
- die zunehmende Eigenständigkeit ihres Kindes bei der Regulation von Emotionen fördern. (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 100)

Dies gilt ebenso für den Umgang mit Kindern in anderen, professionellen, Settings wie z. B. der Heilpädagogischen Früherziehung. *Petermann* und *Wiedebusch* nennen dazu zahlreiche Elternprogramme zur Förderung emotionaler Kompetenz (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 98-108), andere Interventionsprogramme (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 213-214), sowie diagnostische Verfahren zur Erfassung emotionaler Kompetenz (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 162-168).

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz findet in der Interaktion mit der Umwelt statt. Emotionale Kompetenz bedeutet, die eigenen und fremden Gefühle wahrnehmen, unterscheiden und verstehen zu können, weiter bedeutet es auch die eigenen Gefühle ausdrücken und regulieren zu können. Schutzfaktoren wie Risikofaktoren finden sich im Kind selber und in seinem Umfeld. So können das allgemeine Entwicklungstempo des Kindes und eine temperamentsbedingte Vulnerabilität die Entwicklung erschweren. Das Umfeld mit einer positiven Bindung zum Kind, offener kompetenter Aus-

druck der eigenen Emotionen, ein angemessener Umgang mit den Gefühlen des Kindes (Unterstützung) und Hilfestellung bei der Emotionsregulation können die Entwicklung emotionaler Kompetenz positiv unterstützen. In der frühen Kindheit werden wichtige Grundlagen gelegt. Oder anlehnend an das Modell von *Saarni* (2002): Für einen kompetenten Umgang mit Gefühlen müssen gewisse Schlüsselfertigkeiten welche in sozialen Beziehungen und unter familiären und kulturellen Einfluss entstehen, entwickelt werden. *Saarni* (2002) nennt acht Schlüsselfertigkeiten, wobei diese Liste nicht abschliessend sein soll (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 15).

Tab. 2.2.3: Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz (Saarni; zitiert nach Koglin & Petermann, 2006, S. 18)

1. Eigene Gefühle wahrnehmen und diese bei anderen erkennen
2. Emotionen anderer wahrnehmen und verstehen
3. Gefühle korrekt bezeichnen können und Ausdruckswörter für Emotionen benutzen
4. Empathisch auf das emotionale Erleben von anderen Menschen eingehen können
5. Das eigene emotionale Erleben vom Gefühlsausdruck trennen und wissen, dass andere dies auch tun
6. Mit negativen Emotionen und Stresssituationen angemessen umgehen können
7. Sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst sein
8. Emotionale Selbstwirksamkeit erleben

2.3 Temperament und Passung (Kathrin Sennhauser)

Anknüpfend an die Begriffsklärung in Kapitel 2.1 und die Erarbeitung des theoretischen Hintergrundes zum Thema der emotionalen Kompetenz von Jacqueline Birbaum in Kapitel 2.2, widmet sich das folgende Kapitel dem Thema Temperament und Passung. Im Rahmen der Aufarbeitung des Forschungsstandes zum Thema der vorliegenden Arbeit stellt es die zweite Hälfte der Grundlage der empirischen Untersuchung dar. Die Bearbeitung des theoretischen Hintergrundes zum Thema Temperament und Passung stammt von Kathrin Sennhauser.

Nach einem kurzen Überblick zur Geschichte der Kinder-Temperamentsforschung und der Vorstellung der berühmten New Yorker Longitudinalstudie (NYLS) von *Thomas* und *Chess* wird das heutige Temperamentsverständnis von *Zentner* beschrieben. Mit dem Passungsmodell (ebenfalls nach *Thomas* und *Chess*) werden Wechselwirkungsprozesse zwischen Temperament und Umwelt aufgezeigt und Auswirkungen auf das kindliche Verhalten beschrieben. Wie das Temperament zum Risikofaktor in der frühen Kindheit wird und welche Rolle es bei der Emotionsregulation spielt, wird vor einem kurzen Ausblick zum angesprochen. Den Schluss bildet ein kurzer Ausblick zur pädagogischen Relevanz im Sinne der Intervention und Prävention des Themas und soll damit zu den Schlussfolgerungen, die dem empirischen Teil der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen, überleiten.

2.3.1 Geschichte der Temperamentsforschung

Kinder sind bereits bei der Geburt verschieden und kaum zwei Kinder sind in ihrem Verhalten gleich – selbst eineiige Zwillinge nicht. Wie aber kommen solche Verhaltensunterschiede zustande? Dies war die Frage, von der die Kinder-Temperamentsforschung, die in diesem kurzen Überblick zu ihrer Geschichte dargestellt wird, ausging.

Im Studium der frühen Entwicklung des Kindes sahen die psychoanalytischen und behavioristischen Ansätze die Entwicklung von individuellen Unterschieden im sozialen und emotionalen Bereich weitgehend als das Ergebnis von Umwelteinflüssen. In den 70er Jahren mussten allerdings auch die Vertreter umwelt-deterministischer Ansätze wie z. B. der Lerntheorie, Psychoanalyse, Erziehungsstilforschung und zum Teil auch die Bindungstheorie anerkennen, dass sie soziale Interaktionssituationen zu einseitig analysiert hatten. Die Erkenntnis, dass das Kind von Anfang an seine Entwicklung aktiv mitgestaltet, beschied so der sich damals erst zögerlich herauskristallisierenden Kinder-Temperamentsforschung eine zunehmende Attraktivität und Popularität (Zentner, 2000, S. 258-259). Wegweisend war dabei der kinderpsychiatrische Ansatz von *Alexander Thomas* und *Stella Chess* (1980) die als Professoren am New Yorker University Medical Center mit ihrer berühmten New Yorker Langzeit-

studie (kurz NYLS) Pionierarbeit leisteten. Damit legten die beiden Ärzte (siehe Abb. unten) den Grundstein für den heutigen Stand der Kinder-Temperamentsforschung.

Abb. 2.3.1a: Prof. Dr. Alexander Thomas

Abb. 2.3.1b: Prof. Dr. Stella Chess

Aufgrund wachsender Kenntnisse über Temperamentsfaktoren liessen sich in der Folge Einflüsse des Temperaments auf die spätere Persönlichkeit und allfällige (psychische) Auffälligkeiten empirisch untersuchen. Dies brachte eine direkte Relevanz des Temperaments als Risikofaktor zu Tage (vgl. dazu Zentner, 2000, S. 262 und Kap. 2.3.5). In verschiedenen Studien konnten daraufhin einfache oder direkte Beziehungen nachgewiesen werden. So zum Beispiel die Auftretenshäufigkeit von Angstsymptomen im Schulalter in Abhängigkeit vom frühkindlichen Temperament (Kagan, Snidman, Zentner & Peterson, 1999) oder das Auftreten psychischer Probleme im Kindes- Jugendlichen und Erwachsenenalter beim Vorhandensein eines schwierigen Temperaments im Säuglings- bzw. frühen Kindesalter (z.B. Thomas & Chess, 1977; Bates & Bayles, 1988; Lanthier & Bates, 1995 etc.). Diese Ergebnisse wiesen insgesamt darauf hin, dass das Temperament einen ernstzunehmenden Faktor für die psychische Entwicklung darstellt. Im Mittelpunkt des Interesses der vorliegenden Arbeit stehen dabei insbesondere Interaktionseffekte, also Effekte des Einflusses von Temperament *und* Umwelt auf die spätere Persönlichkeit oder die psychische Befindlichkeit eines Kindes. Diese werden mit dem entwicklungspsychologischen Modell der Passung (vgl. Kapitel 2.3.4.1) beschrieben.

2.3.2 Die New Yorker Longitudinalstudie (NYLS)

Mit der *New Yorker Langzeitstudie (NYLS)* gingen *Thomas* und *Chess* im Zeitraum von 1956 bis 1977 eben jener Frage nach, wie interindividuelle Unterschiede zustande kommen. Sie lenkten dabei den Fokus auf jene Unterschiede, die sich deutlich wahrnehmbar bereits in den ersten Lebenswochen zeigten. Dieser Altersstufe entsprechend zeigten sich die Unterschiede in Verhaltensweisen wie im Schlafverhalten, in der Nahrungsaufnahme, den Ausscheidungsfunktionen oder der Reaktion auf sensorische Reize. Sie versuchten zu diesem sehr frühen Zeitpunkt in der kindlichen Entwicklung jenen Prozessen auf die Spur zu kommen, die eben diese Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit eines jeden Menschen - seine Individualität - ausmachten. Dies veranlasste sie dazu, in der NYLS die Individualität des Verhaltens in der frühen Kindheit systematisch zu untersuchen. Die anfängliche Stichprobe umfasste 141 Kinder der New Yorker „upper“ und „middle class“. Später wurde die Untersuchungsgruppe mit weiteren Stichproben (Arbeiterkinder aus Puerto Rico, geistig behinderte Kinder, frühgeborene Kinder, Kinder mit angeborenen Röteln und israelische Kibbuzkinder) ergänzt. Im Verlauf ihrer Studie eruierten *Thomas* und *Chess* die in der folgenden Abbildung dargestellten *neun Dimensionen des Temperaments* (vgl. *Thomas & Chess, 1980, S. 3-6*).

Tab. 2.3.2: Die neun Dimensionen des Temperaments nach *Thomas* und *Chess* (1980, S. 17-18)

1. Aktivität
2. Tagesrhythmus (Regelmässigkeit)
3. Annäherung oder Rückzug
4. Anpassungsfähigkeit
5. Sensorische Reizschwelle
6. Reaktionsintensität
7. Stimmungslage
8. Ablenkbarkeit
9. Aufmerksamkeitsdauer und Durchhaltevermögen

Jede dieser neun Temperamentsdimensionen konnte bei jedem Kind der NYLS in den verschiedenen Altersstufen und Untersuchungspopulationen festgestellt werden. Dabei ging hervor, dass die oben beschriebenen Verhaltenseigenschaften sich systematisch kategorisieren liessen und kulturübergreifend überall bei Kindern auftraten (*Thomas & Chess, 1980, S. 17-20*).

Mittels qualitativer Datenanalyse und Faktorenanalyse unterschieden *Thomas* und *Chess* (1980) auf der empirischen Basis ihrer NYLS in der Folge *drei Typen von Temperament*:

- einfach (*easy*)
- schwierig (*difficult*)
- langsam auftauend (*slow-to-warm-up*)

Diese drei Temperamentsmuster wurden wie folgt beschrieben:

1. Das *einfache Kind* [Hervorh. d. Verf.]... zeichnete sich durch Regelmässigkeit der biologischen Funktionen, keine Scheu vor unbekanntem Personen und gute Anpassungsfähigkeit an neue Situationen aus.

2. Das *schwierige Kind* [Hervorh. d. Verf.] ... war demgegenüber gekennzeichnet durch eine Unregelmässigkeit in biologischen Funktionen, Rückzugsverhalten gegenüber neuen Reizen und eine mangelnde Fähigkeit zu Anpassungen an neue Situationen.

3. Von diesen Konstellationen wurde das *langsam auftauende Kind* [Hervorh. d. Verf.] ... abgegrenzt, das sich durch leichte negative Reaktionen auf neue Reize, langsame Anpassungsfähigkeit an neue Situationen nach wiederholtem Kontakt, regelmässige biologische Funktionen und eine geringere Intensität der Reaktionen auszeichnet. (Schmeck; in Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 43)

Nachdem *Thomas* und *Chess* 1977 mit der NYLS die systematische Untersuchung des Temperaments im Säuglings und Kleinkindalter begründet hatten, zeichnete sich nach verschiedenen Tendenzen innerhalb der Forschung allmählich ein Konsens hinsichtlich der Grundmerkmale des Kind-Temperaments ab. So wird auch heute noch grundsätzlich von drei Temperaments-Typen ausgegangen, die *Zentner* (2000, S. 261) als

- *impulsiv-unbeherrscht*,
- *gehemmt-überkontrolliert* und
- *ich-stark*

bezeichnet. Aber was ist Temperament eigentlich? Auf diese Frage und gleichzeitig jener nach dem heutigen Temperamentsverständnis, wird im folgenden Kapitel eingegangen.

2.3.3 Temperamentsverständnis heute

Seit dem Aufleben der Kinder-Temperamentsforschung in den 70er und 80er Jahren wurden verschiedene Definitionen des Temperaments im Kindesalter vorgeschlagen. Der schweizer Psychologe *Marcel Zentner* (2011) prägt mit seiner Reihe familienpsychologischer Studien, die allesamt vom theoretischen Rahmen des Passungsmodells angeregt sind (vgl. Genfer Projekt zur Temperament-Umwelt-Passung in Zentner, 2000, S. 272 ff.), und dem *Inventar zu Erfassung des Kind-Temperaments IKT* (2011) die aktuelle Kinder-Temperamentsforschung entscheidend mit. Er beschreibt das Temperament als „jene Grundeigenschaften der Persönlichkeit, die schon in der frühen Kindheit erkennbar sind und bei denen eine ausgeprägte neurobiologische Fundierung angenommen wird“ (Zentner, 2011, S. 7).

Laut *Zentner* (2000) lässt sich der Temperamentsbegriff nach wie vor am besten vor dem Hintergrund des verwandten Begriffs der Persönlichkeit initiieren. Die Unterscheidung zwischen „Temperament“ und „Persönlichkeit“ wird in grundsätzlicher Weise auch von der neueren Kinder-Temperamentsforschung wieder aufgegriffen, jedoch mit neuen Akzenten und Inhalten versehen (Zentner, 2000, S. 259-260). Dabei bezieht sich der Begriff der Persönlichkeit auf sämtliche Komponenten, die die Individualität eines Kindes ausmachen und die auch Kognitionen über das Selbst, wie Selbstwert, Selbstwirksamkeit und Einstellungen mit einschliesst. Das *Temperament* betrifft demgegenüber nur das „Wie“ und entspricht somit eher formalen bzw. stilistischen Aspekten des Verhaltens eines Kindes. Mit der Betonung emotionaler Komponenten und in Abgrenzung zu kognitiven Aspekten und pathologischer Syndromen definiert *Zentner* (ebd.) unter Berücksichtigung kulturspezifischer Unterschiede den Begriff des Temperaments wie folgt:

Temperament ist (unter Ausschluss von Intelligenz und Pathologie) der Ausdruck für individuelle Besonderheiten in emotionalen und formalen Aspekten des Verhaltens die schon

1. sehr früh in der Entwicklung zu beobachten sind
2. eine relativ hohe zeitliche Stabilität und
3. eine enge Beziehung zu physiologischen Mechanismen aufweisen.

Da die Möglichkeit Temperament auf zufriedenstellende Weise messen zu können als Voraussetzung für eine seriöse Forschung und Praxis gilt, sei an dieser Stelle das *Inventar zur Erfassung des Kind-Temperaments IKT* (Zentner, 2011) erwähnt:

Das IKT dient der Erfassung von Eigenschaften des Kind-Temperaments. Im Gegensatz zu anderen gängigen Verfahren der Temperamentserhebung bildet das IKT keine spezifische Temperamentstheorie ab. Es erfasst Kerneigenschaften des Temperaments, die nach dem heutigen Wissenstand theorieübergreifende Gültigkeit beanspruchen können. Das IKT eignet sich für die allgemeine Persönlichkeits- und Temperamentsdiagnostik sowie für die klinische und pädagogische Statusdiagnostik. Das Verfahren kann bei Kindern von 2 bis 8 Jahren angewendet werden. Das Inventar kann von allen angehörig psychosozialer Berufsgruppen verwendet werden. Die Ausprägung auf den einzelnen Skalen können Hinweise auf Verhaltensauffälligkeiten geben. (Zentner, 2011, S. 9)

Ebenso nennt *Zentner* (2000, S. 261) Eltern bzw. Lehrer-Interviews und Fragebögen, sowie Verhaltensbeobachtungen und physiologische Messungen als wichtige methodische Herangehensweisen. Nach verschiedenen Tendenzen innerhalb der Kinder-Temperamentforschung und einer nahezu verwirrenden Anzahl von Instrumenten der Temperamentserhebung im Kindesalter (Zentner, 2011, S. 7, 21), haben sich *Zentner* und *Bates* auf die Suche nach Übereinstimmungen der verschiedenen Ansätze gemacht. Infolge ihrer Analyse wurde ein neuer, integrativer Ansatz ausgearbeitet, der den Konsens der verschiedenen Ansätze vereint und dem *Inventar zur integrativen Erfassung des Kind Temperaments IKT* als Grundlage diente. Ausgehend von dieser umfassenden Analyse (vgl. dazu die Übersichtsdarstellung von Zentner & Bates, 2008) wurden Eigenschaften des Temperaments definiert, die nicht nur Teil der meisten und gängigsten Theorien waren, sondern ebenso unter pädagogisch relevanten Gesichtspunkten gesehen wurden. Diese wurden als die so genannten *Kerneigenschaften des Temperaments* bezeichnet (Zentner, 2011, S. 22). Wie sich diese Eigenschaften (Dimensionen) im frühen Kindesalter auf der Verhaltensebene zeigen, sei in Gegenüberstellung zu ähnliche Konstrukten in der folgenden Tabelle illustriert:

Tab. 2.3.3: Dimensionen des Temperaments nach *Zentner* (2011, S. 27)

Dimension	Grunddefinition	Ähnliche Konstrukte
Gehemmtheit	Verhaltenshemmung angesichts neuer, unbekannter Personen und Situationen	„Harm avoidance“, Schüchternheit
Frustrationsanfälligkeit	Aggressives und irritiertes Verhalten in Reaktion auf schmerzhafte und/oder frustrierende Situationen	Difficultness, „distress to irritation“, „anger proneness“
Aktivität	Frequenz, Geschwindigkeit und Wucht grobmotorischer Aktivität und Lokomotion; Intoleranz gegenüber Bewegungseinschränkung	Lebhaftigkeit, Energie
Ausdauer / Aufmerksamkeit	Fähigkeit zur Aufmerksamkeitsfokussierung und –kontrolle, Fähigkeit, Handlungen trotz auftretender Hindernisse auszuführen	„Effortful control“, Ablenkbarkeit
Sensorische Empfindlichkeit	Fähigkeit, auf sensorische Stimuli (z.B. visuelle, auditive oder taktile) mit schwachem Reizwert zu reagieren; Neigung zu sensorischen Beschwerden oder Schmerzen	Sensorische Reizschwelle, „sensory defensiveness“

Dieser integrative Ansatz und die daraus stammenden fünf Dimensionen des Temperaments entsprechen nach dem aktuellen Forschungsstand in deren Erscheinungsformen den heute gemeinhin akzeptierten kindlichen Temperamenteigenschaften.

2.3.4 Umwelt - Temperament - Passung

Die Umwelt des Kindes, also seine Lebensbedingungen, seine Beziehungen zu seinen Eltern und anderen Bezugspersonen und der soziokulturelle Rahmen der Familie, übt einen entscheidenden Einfluss auf die physische und psychische Entwicklung des Kindes aus (Thomas & Chess, 1980, S. 3).

Diese Ansicht dürften alle, die in irgendeiner Form Einfluss auf das Heranwachsen eines Kindes nehmen - sei dies als Eltern, heilpädagogische Früherzieherin (HFE), Kindergartenlehrperson (KGLP), als Kinderarzt, Schulpsychologe (SPD) oder Fachperson Betreuung, teilen. Auch wenn die Umwelt ein entscheidender Faktor in der Entwicklung ist, ist sie jedoch nicht der einzige. *Thomas* und *Chess* (1980, S. 3) konnten aus ihren praktischen Erfahrungen als Kinderpsychiater keine direkte Korrelation zwischen Umwelteinflüssen und der psychischen Entwicklung der Kinder herstellen. Ausserdem konnten gerade bei kindlichen Verhaltensauffälligkeiten weder die Eltern als inner- noch die Umwelt als ausserfamiliärer Faktor als alleinige Ursache angesehen werden. Dabei rückt das entwicklungspsychologische Mo-

dell der Passung (Thomas & Chess, 1980) ins Zentrum der Betrachtungen. Mehr zu Interaktionseffekten und dem Modell der Passung in den folgenden Kapiteln.

2.3.4.1 Passungsmodell nach Thomas und Chess

Das entwicklungspsychologische Modell der Passung besagt, dass erst der kulturabhängige Kontext mit seinen spezifischen Werten, Anforderungen und Erwartungen einer bestimmten Temperamentsstruktur ihre Bedeutung verleiht (Zentner, 2000, S. 271). Bei einer so genannten Fehlpassung - einer mangelnden Übereinstimmung zwischen Temperamentsmerkmalen und Umwelanforderungen - führen diese Wechselwirkungen oftmals zu Verhaltensauffälligkeiten. Die Frage ob sich ein Temperamentsmerkmal ein Risikofaktor für die Entwicklung darstellt oder nicht, ist also abhängig von den jeweiligen Umwelanforderungen. Kinder, deren Temperament nicht mit den Erwartungen und Anforderungen der Umwelt zusammenpasste, wurden in der NYLS als gefährdet angesehen. Im Falle fehlender Passung gelten Temperamentsmerkmale - obwohl sie an sich normal sind - als *Risikofaktoren* (vgl. Zentner, 1993, S. 127). Diese Wechselwirkungsprozesse seien im Folgenden beschrieben.

Das entwicklungspsychologische Modell der Passung, das 1980 von *Alexander Thomas* und *Stella Chess* vorgestellt wurde, besagt, dass Kinder unangemessenes Verhalten und Verhaltensstörungen entwickeln, wenn ihre persönlichen Fähigkeiten, Eigenarten und Bedürfnisse nicht mit den Verhaltensweisen und Vorstellungen ihrer Umwelt zusammenpassen. Dieses Modell geht demnach davon aus, dass die psychische Entwicklung des Kindes weder von Umwelteinflüssen (z.B. Erziehung, Einstellungen der Eltern) allein noch von der Anlage (z.B. Intelligenz, Temperament des Kindes) allein bestimmt wird, sondern von der Übereinstimmung oder Kompatibilität zwischen beiden. Daher wird dieses Modell auch *goodness of fit*-Modell genannt (vgl. Zentner, 1993, S. 125). Die psychische Entwicklung eines Individuums ist also weder von Umwelteinflüssen noch von der Anlage allein bestimmt, sondern zusätzlich von der *Passung* zwischen beiden. In diesem Sinne wird von Passung und Fehlpassung gesprochen. *Zentner* (1993, S. 126) hat dieses Konzept mit folgendem Beispiel anschaulich illustriert:

Wir alle können uns vergegenwärtigen dass der Verhaltensstil eines Kindes, der für die eine Familie unerträglich ist, für die andere kein Problem darstellt. Ein sehr aktives, impulsives leicht reizbares fünfjähriges Mädchen wird auf einem Bauernhof unter vier älteren Brüdern kaum auffallen. Dasselbe Mädchen würde aber in einer engen Stadtwohnung, die mit zerbrechlichen Gegenständen angefüllt ist, von ängstlichen Eltern unschwer als „gestört“ wahrgenommen werden und eine entsprechende Diagnose (z.B. einer Hyperaktivitätsstörung) riskieren. Einem Kind mit niedriger gustatorischer und taktiler Reizschwelle, das empfindlich auf Speisen und das Traggefühl von Kleidung reagiert, ist für Eltern, die gegenüber Ernährung und Kleidung eine tolerante Haltung einnehmen, nicht weiter problematisch. Hat ein Kind mit denselben Eigenschaften des Temperaments allerdings eine stark fitness- und modeorientiertes Umfeld mit allen Erwartungen und Ansprüchen, die eine solche Orientierung impliziert, prädisponiert dieses Temperament zu Überforderung, Stress und Konflikten mit möglichen Fehlentwicklungen. (Zentner, 1993, S. 126)

Die in Temperamentsmerkmalen begründete Individualität des Kindes stellt also eine Ausgangslage für das Feedback dar, das das Kind von der erzieherischen Umwelt erhält. Dabei setzt eine gute Passung keineswegs eine Ähnlichkeit des Temperaments zwischen Eltern und Kind voraus. Je nach Konstellation können Temperamentsähnlichkeiten eine gute Passung ebenso fördern wie auch hemmen (Zentner, 1993, S. 128). So können z. B. schüchterne Eltern eher imstande sein, ihr Kind mit langsam auftauendem Temperament zu verstehen, als extrovertierte Eltern. Analog dazu mögen aktive Eltern mit hoher Reaktionsintensität angesichts der langsamen Bewegungen und gemächlichen Reaktionen ihres Kindes wohl häufiger die Fassung verlieren. Zur Verdeutlichung dieses Konzepts kann gesagt werden: Im Falle fehlender Passung spricht man von Temperamentsmerkmalen als Risikofaktoren (vgl. Zentner, 1993, S. 127), obwohl sie an sich normal sind. Die Frage ob ein Temperamentsmerkmal ein Risikofaktor für die Entwicklung darstellt oder nicht, ist also abhängig von den jeweiligen Umweltanforderungen. Umgekehrt wird die Schädlichkeit von Umweltfaktoren auch durch die Art des Temperaments bestimmt, auf das sie einwirken. Im Rahmen dieses Ansatzes lassen sich negative Wechselwirkungen nicht bloss als erzieherische Inkompetenz sondern vielmehr in einem dynamischen Verständnis im Sinne mangelnder Passung betrachten. *Zentner* (ebd.) ist davon überzeugt, dass die meisten Eltern deren Kinder Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, ursprünglich eine gesunde und wohlwollende Einstellung zu ihren Kindern hatten, aus Unkenntnis jedoch Ansprüche stellen, die sich mit den Temperamentsmerkmalen der entsprechenden Kinder als unvereinbar erweisen (Zentner, 1993, S.128 – 129).

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Wechselwirkungen zwischen Anlage (z.B. Intelligenz, Temperament des Kindes) und Umwelt (z.B. Erziehung, Einstellungen der Eltern):

Abb. 2.3.4.1: Passungsmodell der Konsequenzen des frühkindlichen Temperaments (Zentner; in Petermann et al. 2000, S. 274)

Zentner erklärt das Konzept der Passung wie folgt:

Obschon das Konzept der Passung auf den ersten Blick einfach erscheint, handelt es sich in Wirklichkeit um ein facettenreiches Phänomen. So ist zunächst zu klären, ob man die Passung in Hinblick auf proximale Inhalte (spezifische Akte) oder distale Einheiten (Temperamentseigenschaften) untersucht. Zweitens stellt sich die Frage, im Hinblick auf welche Bezugspersonen die Passung studiert werden soll. Drittens kann die Passung auf einer subjektiven und einer objektiven Ebene untersucht werden. Eine Passung ist zum Beispiel dann „objektiv“, wenn Eigenschaften und Verhaltensweisen von Eltern und Kind durch Verhaltensbeobachtungen oder reliable Fremdeinschätzungen ermittelt und diese „objektiven“ Werte zueinander in Beziehung gesetzt werden. Eine Passung ist dann „subjektiv“ wenn die elterliche Wahrnehmung der Verhaltensweisen oder Temperamentseigenschaften des Kindes mit den selbsteingeschätzten Erwartungen diesem Kind gegenüber in Beziehung gesetzt werden. Schliesslich wirft die Berechnung von Passungswerten und -funktionen eine Reihe eigener Fragen auf. So lassen sich Passungswerte durch Subtraktion, Korrelation oder durch andere mathematische Operationen ermitteln. Funktionen können linear oder kurvenförmig sein. Im ersten Fall sind Prognosen umso negativer, je grösser die Inkongruenz ist. Im zweiten Fall liegt das Optimum irgendwo zwischen zuwenig und zuviel Kongruenz. (Zentner, 2000, S. 275)

Bei der Auslegung dieser Darstellung kann in Anlehnung an Zentner (2000, S. 275) vereinfacht gesagt werden, dass wenn eine Temperamentseigenschaft den Erwartungen seines sozialen Umfelds (Eltern, Erzieher, HFE, KGLP) entgegenkommt, positive Interaktionen, Gelingens- und Erfolgserlebnisse die Folge sind, die ihrerseits die Basis zur Entwicklung eines guten Selbstwertgefühls bilden. Umgekehrt, wenn ein Kind aufgrund einer oder mehrerer Temperamentseigenschaften die Erwartungen der Umwelt nicht zu erfüllen vermag, werden negative Interaktionen und wiederholtes Scheitern dem Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls im Wege stehen. Daraus lässt sich schliessen, dass im optimalen Falle die Passung zwischen den Anforderungen der Bezugspersonen und dem Temperamentsprofil des Kindes mit dem Interesse und dem erzieherischen Engagement dem Kind gegenüber korrelieren sollte.

2.3.4.2 Interaktionseffekte

Das beschriebene Passungsmodell stellt einen wichtigen theoretischen Rahmen zur Untersuchung von Interaktionseffekten - den Wechselwirkungen zwischen Temperamentsmerkmalen und Anforderungen der Umwelt - dar. Im Rahmen der NYLS stellten *Thomas* und *Chess* (1980) fest, dass die individuellen Unterschiede im kindlichen Verhalten bei den Eltern einerseits bestimmte Reaktionen hervorriefen und andererseits elterliche Erziehungshaltungen wiederum auf die Kinder einwirkten. Daraus entstand ein Wechselspiel, das von den Temperamenteigenschaften des Kindes wie auch von den Erziehungshaltungen der Eltern mitbestimmt wurde. In diesem griffen die Faktoren Anlage, frühe Prägung, Umwelt- und Erziehungseinflüsse eng ineinander (vgl. *Thomas & Chess*, 1980, S. 3-6). Auf theoretischer Ebene wird im Wesentlichen davon ausgegangen, dass das Temperament über drei Arten der Wechselwirkung mit der Umwelt zu bestimmten psychischen Auffälligkeiten führen kann: *Reaktive*, *evokative* und *proaktive* Wechselwirkungen, wie *Zentner* (2000, S. 265) darstellt:

Im Falle *reaktiver* Wechselwirkungen erleben Individuen mit unterschiedlichem Temperament dieselbe Umwelt ganz einfach anders und reagieren entsprechend unterschiedlich darauf. Im Falle *evokativer* Beziehungen lösen die individuellen Temperamenteigenschaften eines Kindes bestimmte Reaktionen der Bezugspersonen aus. Bei *proaktiven* Beziehungen suchen Kinder aktiv bestimmte Umwelten aus, die mit ihrem Temperament übereinstimmen. (*Zentner*, 2000, S. 265)

Bei einer Fehlpassung, einer mangelnden Übereinstimmung zwischen Temperamentsmerkmalen und Umwelтанforderungen, führten diese Wechselwirkungen oftmals zu Verhaltensauffälligkeiten. Da ein schwieriges Temperament kaum direkt zu psychischen Störungen führt, sondern über eine Reihe von Vermittlungsgliedern, wurde insbesondere den Wechselwirkungen mit elterlichen Reaktionen eine wichtige Rolle zugeschrieben. In Abhängigkeit von den jeweiligen Umwelтанforderungen kann sich ein Temperamentsmerkmal als ernstzunehmender Risikofaktor für die Entwicklung darstellen. Durch das empirische Erforschen des Ineinandergreifens von Temperament und Umwelt erhofft sich *Zentner* (2000, S. 266) ein besseres Verständnis der oben skizzierten Wechselwirkungsprozesse und mit einer frühen, auf die Verbesserung der Passung ausgerichtete Intervention, eine verbesserte Prognose psychischer Störungen. Gestützt auf ein solches systematisches Verständnis von Temperament-Umwelt-Wechselwirkungen, lassen sich auch für die heilpädagogische Früherziehung praxisrelevante, pragmatische Ansätze zur Prävention und Intervention entwickeln (siehe auch Kap.2.2.3, 2.3.6 und Kap. 5.6.).

2.3.5 Temperament als Risikofaktor für die kindliche Entwicklung

Aufgrund wachsender Kenntnisse über Temperamentsfaktoren, lassen sich Einflüsse des Temperaments auf die spätere Persönlichkeit und allfällige (psychische) Auffälligkeiten empirisch untersuchen. In verschiedenen Studien konnten so genannte *einfache* oder direkte Beziehungen nachgewiesen werden. Dies bringt eine direkte Relevanz des Temperaments als Risikofaktor zu Tage (vgl. dazu Zentner, 2000, S. 262 und Kap. 2.3.1).

Thomas und Chess (1980) beschrieben in ihrer NYLS (vgl. Kap. 2.3.2), neun Temperamentsdimensionen, wobei eine bestimmte Kombination dieser Dimensionen im Allgemeinen als *schwieriges Temperament* bezeichnet wird. Ein solches Temperament lag zum Beispiel bei Säuglingen vor, die unregelmässige biologische Funktionen aufwiesen und in neuen Situationen irritiert reagierten. Eine Adaption an solche Situationen gelang nur schwer und sie reagierten mit Weinen, Schreien und Wutanfällen. Laut Fröhlich-Gildhoff (2007, S. 43) und Petermann und Wiedebusch (2003, S. 57) steht ein schwieriges Temperament in einem engen Zusammenhang mit der *physiologischen Reaktivität*. Aber auch ein *gehemmtes Temperament* kann zu einer ungünstigen Emotionsregulation beitragen, da Kinder mit gehemmttem Temperament (siehe Fallbeispiel „Lena“ in Anhang A9) in neuen Situationen ängstlich reagieren und sich schlechter fremden Kindern und Erwachsenen anpassen. Die Ursachen liegen, wie in Koglin und Petermann (2006, S. 26) eindrücklich beschrieben, wiederum in der physiologischen Reaktivität:

Durch eine erhöhte Herzfrequenz und eine verstärkte Ausschüttung des Stresshormons Cortisol werden die kindlichen Denkprozesse erschwert und ein gehemmtes Verhalten oder gar ein Rückzug aus der Situation begünstigt.

Der Faktor des schwierigen Temperaments, bzw. der erhöhten physiologischen Reaktivität, wird daher allgemein als Risikofaktor angesehen. In Belastungssituationen, bei Schwierigkeiten oder in Krisensituationen sind Kinder mit so genannt schwierigem Temperament besonders vulnerabel. Dies kann wiederum zu einer erhöhten Empfänglichkeit für psychosoziale Stressoren führen, was als *temperamentsbedingte Vulnerabilität* bezeichnet wird. Demzufolge sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit sowohl das impulsiv-unbeherrschte wie auch das gehemmt-überkontrollierte Temperament als *schwierig* bezeichnet werden.

Der Faktor des Temperaments bezieht sich im Allgemeinen auf konstitutionelle Unterschiede in grundlegenden physiologischen Prozessen. Rothbart und Bates (1997) z. B. stellten fest, dass das Temperament die Emotionalität, die motorische Aktivität, die Aufmerksamkeit und die (emotionale) Selbstregulation des Kindes beeinflusst. Wie in Kapitel 2.2.2 bereits beschrieben, entwickelt sich emotionale Kompetenz auf der Basis verschiedener familiärer und Kind bezogener Faktoren - das Temperament ist einer davon. Zwischen diesem und weiteren Faktoren werden Wechselwirkungen angenommen.

Die folgende Tabelle beschreibt jene Faktoren, die die Entwicklung emotionaler Kompetenz beeinflussen (vgl. Koglin & Petermann, 2006, S. 25).

Tab. 2.3.5: Faktoren, die die Entwicklung emotionaler Kompetenz beeinflussen

Einflussfaktoren auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz
<ul style="list-style-type: none">• Eltern-Kind-Beziehung• Sprachentwicklung• frühe Verhaltensauffälligkeiten• Erziehungsverhalten• Beziehung zu Gleichalterigen• Temperament

Zum Zwecke der vorliegenden Arbeit wurden theoriegeleitet (vgl. Ulich & Mayr, 2006 und Zentner, 2011) zwei fiktive Fallbeispiele konstruiert, die Szenen aus dem Kindergartenalltag mit einem fünfjährigen Jungen mit impulsiv-unbeherrschtem Temperament („Mathias“) und Szenen aus dem Kindergartenalltag mit einem fünfjährigen Mädchen mit gehemmt-überkontrolliertem Temperament („Lena“) beschrieben. Beide in den Fallbeispielen (siehe Einleitung und Anhang A9) beschriebenen Temperamentsbilder gelten in Bezug auf die physiologische Reaktivität im Sinne der vorliegenden Arbeit als so genannt „schwierig“. Zusammenfassend machen insbesondere die folgenden temperamentsbedingten Eigenschaften das Verhalten der beiden Kinder schwierig:

- Rückzugreaktionen angesichts neuer Situationen und Menschen
- Langsames Anpassen an Veränderungen
- Hohe Intensität von Reaktionen
- Negative Stimmungslage
- Unregelmässigkeit biologischer Funktionen (unregelmässige Ess- und Schlafgewohnheiten)

Die oben beschriebenen temperamentsbedingten Eigenschaften wirken demnach unweigerlich auf die

- Selbstregulation,
- die Aufmerksamkeitslenkung,
- die emotionale Reaktivität und
- die motorische Aktivität des Kindes aus (Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 43).

Ein schwieriges Temperament kann mit frühen Verhaltensauffälligkeiten in einem Zusammenhang stehen (Koglin & Petermann, 2006, S. 25). Zusammenhänge zwischen Extremausprägungen einzelner Temperamentsmerkmale und Problemen der Verhaltensregulation fanden sich in zahlreichen weiteren Studien. Die oben beschriebenen Erläuterungen machen deutlich, dass ein schwieriges Temperament kein unabänderliches Schicksal darstellt. Im Zusammenspiel zwischen Kind und Umwelt lassen sich diese Schwierigkeiten nämlich insbesondere im Bereich der Emotionsregulation beeinflussen und positiv verändern (vgl. Kap. 2.2.2.2 und Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 43). Wie im folgenden Kapitel resümiert, nimmt die Heilpädagogische Früherziehung mit ihrer bereits früh ansetzenden Förderung und der systematischen Ausrichtung bezüglich Intervention und Prävention eine tragende Rolle ein.

2.3.6 Temperament in Intervention und Prävention

Nach der Wiederentdeckung des Temperaments in den 70er und 80er Jahren hat sich die Kinder-Temperamentsforschung inzwischen als eine Kerndisziplin der Entwicklungspsychologie etabliert. Sie hilft hervorstechende interindividuelle Unterschiede im Verhalten von Säuglingen und Kleinkindern, die nicht auf Sozialisationsprozesse zurückzuführen sind, zu erklären. Die Frage nach möglichen Ursachen des Temperaments beschäftigte die Forscher seit Anbeginn der Kinder-Temperamentsforschung. Dieses Interesse erhielt vor zehn Jahren vor allem durch den rasanten Fortschritt in den Neurowissenschaften starken Auftrieb. In Ergänzung zur klassischen Hypothese vom „genetisch-neurobiologischen Substrat des Temperaments“ (Zentner, 2000, S. 261) wurden vermehrt auch Faktoren wie prä- und perinatale Einflüsse als Determinanten von Temperamentsunterschieden mit berücksichtigt (ebd.). Ein Verständnismodell für Zusammenhänge zwischen bestimmten Temperamentsbildern und Verhaltensauffälligkeiten bietet das von *Thomas* und *Chess* entwickelte Modell der Passung (vgl. Kap. 2.3.4.1). Diesem Konzept zufolge sind Verhaltensauffälligkeiten als Folge einer Unvereinbarkeit der normalen Variation zwischen Kind und Umwelt zu verstehen. Das Thema des Temperaments ist jedoch nicht nur für Entwicklungspsychologen von Bedeutung. Weil die temperamentsverankerte Individualität eines Kindes auch eine *erzieherische Herausforderung* darstellt, wird das Thema des Temperaments schliesslich auch für pädagogische Fachleute relevant. Die Frage wie mit dieser Herausforderung umzugehen ist, wird erst seit wenigen Jahren systematisch untersucht. Ein neues Handbuch von *Zentner* und *Shiner* (im Druck) soll sich eingehend mit diesen und weiteren Entwicklungen derzeitiger Temperamentsforschung befassen.

Zentner (2000, S. 277) resümiert aus einer Metaanalyse verschiedener Interventionsstudien in der Kinder-Temperamentsforschung, dass auch die langfristige Prognose für Kinder mit schwierigem Temperament besser sein könnte, wenn die entsprechenden Familien eine *frühe Intervention* erhalten. Die Intervention ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, *die Passung zu verbessern*. Laut Zentner (2000, S. 277) lässt bereits eine wachsende Zahl von Mitgliedern verschiedener Berufsgruppen im Bereich der Pädagogik und Psychologie Erkenntnisse aus der Kinder-Temperamentsforschung in ihre Beratungstätigkeit einfließen. Der primäre Hauptgewinn liegt dabei in einem erhöhten Verständnis und einer erhöhten Toleranz gegenüber individuellen Besonderheiten von Kindern. Da *Kenntnisse über die Bandbreite individueller Temperamentsunterschiede* einerseits unnötige Pathologisierungen bei Fachleuten verhindern und andererseits bei Eltern kindliche Verhaltensweisen weniger schwierig erscheinen lassen, werden Voraussetzungen für eine *positive und ressourcenorientierte Betrachtung der besonderen kindlichen Eigenschaften* geschaffen. Dies ermöglicht einen entspannten, konstruktiven Umgang mit dem Kind und verbessert bzw. stärkt so die Eltern-Kind-Beziehung.

Gestützt auf ein solches systematisches Verständnis von Temperament-Umwelt-Wechselwirkungen, lassen sich für die Heilpädagogische Früherziehung in diesem Sinne durchaus praxisrelevante, pragmatische Ansätze zur Intervention und Prävention entwickeln. Angesprochen sei an diese Stelle nochmals das *Inventar zur Erfassung des Kind-Temperaments IKT* (vgl. Zentner, 2011 und Kap. 2.3.3). Die Heilpädagogische Früherziehung stellt mit ihrer systemischen Ausrichtung und den ressourcenorientierten Ansätzen einen geeigneten Rahmen zur Umsetzung in die pädagogische Praxis dar. Mit der empirischen Untersuchung in der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag an die (heil-)pädagogischen Implikationen zum Thema gegeben werden.

2.4 Folgerungen im Hinblick auf die empirische Untersuchung

In den Kapiteln 2.2 und 2.3 wurden die Entwicklung emotionaler Kompetenz und im Speziellen der Einfluss des Temperaments auf die Emotionsregulation aufgezeigt. Im folgenden Kapitel wird auf die Auswirkungen auf die spätere Entwicklung, die Bedeutung für das Verhalten im Kindergarten und die Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung auf ihren verschiedenen Handlungsebenen eingegangen. Aufbauend auf den theoretischen Hintergrund stellt dies die Ausgangslage für die empirische Untersuchung in der vorliegenden Arbeit dar.

2.4.1 Folgerungen zum Thema Emotionale Kompetenz (Jacqueline Birbaum)

Petermann und *Wiedebusch* weisen in ihrem Buch auf den Zusammenhang von Emotionaler Kompetenz und *Entwicklungsrisiken* hin. Verschiedene Studien verweisen auf einen Zusammenhang emotionaler Fertigkeiten und Beeinträchtigungen der kindlicher Entwicklung, vor allem im Sozialverhalten (*Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 19*). So untersuchte z. B. *Lengua (2002)* in einer Studie den Zusammenhang zwischen emotionaler Selbstregulation, dem Temperament und dem Auftreten psychischer Störungen bei Sieben- bis Elfjährigen. Er kam zum Schluss, dass „Je nach Ausprägung sich (...) die Temperamentsfaktoren somit günstig oder ungünstig auf das Risiko für die Entwicklung psychischer Störungen auswirken“ können (*Petermann & Wiedebusch 2008, S. 20*). Weiter folgern *Petermann* und *Wiedebusch* aus dieser Studie, dass die Fähigkeit der Selbstregulation sich positiv auf die Vulnerabilität des Kindes gegenüber Risikofaktoren auswirkt. Auf den Zusammenhang zwischen emotionaler Dysregulation und Verhaltensauffälligkeiten weisen ebenfalls verschiedene Studien (siehe Aufzählung in *Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 21*).

Im Kapitel 2.2.2.1 wurden der Emotionsausdruck und das Emotionsverständnis beschrieben. Dabei wurde in Abbildung 2.2.2.1b auf die Entwicklung der Fähigkeiten des Emotionsverständnisses vom Kleinkind- zum Vorschulalter aufgelistet und nach den Auswirkungen einer unzureichenden Entwicklung derselben gefragt. *Petermann* und *Weidebusch* weisen in ihrem Buch darauf hin, dass in den letzten Jahren, gestützt auf verschiedene Studien, erkannt worden ist, dass emotionale Fertigkeiten soziale Fertigkeiten beeinflussen und dies Auswirkungen auf die spätere Schullaufbahn hat. Das in Abbildung 2.4.1 dargestellte Schema veranschaulicht den Zusammengang zwischen emotionaler Kompetenz und Problemen in der Schule:

Abb. 2.4.1: Emotionale Kompetenz und Schulprobleme (Wiedebusch; in Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 28)

Petermann und Wiedebusch erwähnen eine Studie von Izard (2002), welche darauf verweist, dass vor allem ein umfangreiches Emotionswissen und eine angemessene Emotionsregulation positive Auswirkungen auf den Schulerfolg haben. Der theoretische Hintergrund der empirischen Untersuchung in der vorliegenden Arbeit fokussiert sich ebenso auf den Einfluss des Temperaments in der Entwicklung der emotionalen Kompetenz und der Emotionsregulation, worauf im Folgenden eingegangen wird.

2.4.2 Folgerungen zum Thema Temperament und Passung (Kathrin Sennhauser)

Dass die Umwelt des Kindes, also seine Lebensbedingungen, seine Beziehungen zu seinen Eltern und anderen Bezugspersonen und der soziokulturelle Rahmen der Familie, einen entscheidenden Einfluss auf die physische und psychische Entwicklung des Kindes ausübt, wurde in Kapitel 2.3.5 ausführlich dargestellt (vgl. auch Thomas & Chess, 1980, S. 3). Die Ergebnisse verschiedener Studien wiesen darauf hin, dass auch das Temperament einen ernstzunehmenden Faktor für die psychische Entwicklung darstellt (vgl. Kap. 2.3.5).

Im Mittelpunkt des Interesses im Sinne der vorliegenden Arbeit stehen so genannte *Interaktionseffekte*, also Effekte des Einflusses von Temperament *und* Umwelt auf die Persönlichkeit oder die psychische Befindlichkeit eines Kindes. Rothbart und Bates (1997) stellten fest, dass das Temperament eines Kindes durch die Reaktionen der Umwelt verändert werden kann. So kann ein gehemmtes wie auch ein schwieriges Temperament im Säuglingsalter das elterliche Erziehungsverhalten negativ beeinflussen. Möglicherweise reagieren Eltern wenig oder ablehnend auf die negativen Emotionen des Kindes oder unterstützen es wenig in der Emotionsregulation. In der Folge haben es die Kinder schwerer, angemessene Strategien im Umgang mit Emotionen zu erlernen. So kann ein negativer Kreislauf zwischen schwierigem

Verhalten und negativem Erziehungsverhalten auftreten (vgl. Koglin & Petermann, 2006, S. 26). Diese Art von Wechselwirkungen ist nicht nur ein Phänomen des familiären Settings. Sie kann in jeder Kind-Umwelt-Beziehung auftreten und ist insbesondere auch in der Interaktion zwischen Kind und heilpädagogischer Früherzieherin oder Kind und Kindergartenlehrperson möglich. Auch im präventiven Sinne einer auf die Verbesserung der Passung ausgerichteten Intervention ist eine frühe und präzise Erfassung von Kindern mit schwierigem Temperament daher unabdingbar. Dabei wird der beratenden Tätigkeit im interdisziplinären Team ebenfalls grosse Bedeutung zugesprochen.

2.4.3 Gemeinsame Schlussfolgerungen

Aus den theoretischen Grundlagen lässt sich folgern, dass Kinder mit schwierigem Temperament ein erhöhtes Risiko bergen, emotionale Fertigkeiten, die für die Bewältigung der Situationen im Kindergarten notwendig sind, unzureichend auszubilden und deshalb zusätzliche Unterstützung u. A. zur Emotionsregulation benötigen. Die Herausforderungen des Kindergartens sind nur dann erfolgreich zu bewältigen, „wenn es ihnen gelingt, eigenes Verhalten und eigene Gefühle zu regulieren. Kinder mit spezifischen Risikofaktoren wie Impulsivität, einem auffälligen Sozialverhalten, einer verzögerten Sprachentwicklung und Kindern aus einem schwierigen familiären Umfeld kann der Erwerb dieser Fähigkeiten schwer fallen“ (Koglin & Petermann, 2006, S. 9). Dabei kann eine unangemessene Regulation negativer Gefühle die Gestaltung des Sozialkontaktes dermassen belasten, dass sie zunehmend zu einer sozialen Isolation führen kann (Koglin & Petermann, 2006, S. 22).

Umgekehrt lässt sich folgern, dass die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen Kinder in der Entwicklung unterstützt und dem Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten entgegenwirkt. Dabei betonen *Koglin* und *Petermann* (2006), dass besonders Kinder mit oppositionell-aggressivem Verhalten (entspricht dem impulsiv-unbeherrschtem Temperament wie im Fallbeispiel Mathias) und Kinder mit Anzeichen sozial unsicheren Verhaltens (entspricht gehemmt-überkontrolliertem Temperament wie im Fallbeispiel Lena) durch den frühen Erwerb sozial-emotionaler Kompetenzen besonders profitieren (Koglin & Petermann, 2006, Vorwort).

Die Heilpädagogische Früherziehung nimmt mit ihrer systemischen Ausrichtung, der ihr vertrauten förderdiagnostischen Werkzeuge und ihrer früh ansetzenden Förderung dabei auf verschiedenen Handlungsebenen eine wichtige Rolle ein. Hieraus ergeben sich folgende Implikationen:

- Um **Kenntnisse über die Bandbreite individueller Temperamentsunterschiede** zu gewinnen, eignet sich z. B. das in Kap. 2.3.3 beschriebene *Inventar zur Erfassung des Kind-Temperaments IKT* von Zentner (2011), das sowohl auf der systemischen Ebene der Eltern wie auch auf der systemischen Ebene der pädagogischen Fachleute angewendet werden kann.
- Um auf der Ebene pädagogischer Fachleute eine **positive und ressourcenorientierte Betrachtung der besonderen kindlichen Eigenschaften** zu gewinnen eignet sich beispielsweise der Beobachtungsbogen *PERIK* zur positiven Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag von Mayr und Ulich (2006).
- Mit videogestützter Beratung (siehe dazu Hawellek et al., 2011 oder Teil III in Tsigotis et al., 2006) kann eine **ressourcenorientierte Sichtweise und damit eine Verbesserung der Passung** angestrebt werden.
- Als mögliche **Ansätze zur Förderung der emotionalen Kompetenz** - insbesondere zur Unterstützung der Emotionsregulation – bieten sich zur Förderung auf der Ebene Kind im familiären Setting z. B. das Buch *Sozial-emotionale Entwicklung fördern* von Pfeffer (2012) und für den Kindergartenalltag das *Verhaltens-training im Kindergarten* von Koglin und Petermann (2006) an.

Die gewonnenen Erkenntnisse (vgl. Kap. 2.2 bis 2.4) lassen Ansätze auf den verschiedenen Handlungsebenen Kind, Familie und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sinne der Intervention und Prävention erkennen. Mit ihrer früh ansetzenden Förderung und der systemischen Ausrichtung bietet die Heilpädagogische Früherziehung dazu auch für Kinder mit schwierigem Temperament den geeigneten Rahmen. Im Sinne der empirischen Untersuchung in der vorliegenden Arbeit werden diese Erkenntnisse nun auf die Situation im Kindergarten übertragen. Vor dem Hintergrund der in diesem Kapitel beschriebenen Theorien zum Thema der emotionalen Kompetenz, dem Temperament und der Passung, wird im Folgenden die Fragestellung für die empirische Untersuchung in der vorliegenden Arbeit definiert.

2.5 Fragestellung

Basierend auf den beschriebenen theoretischen Hintergrund wurden Zusammenhänge zwischen Extremausprägungen einzelner Temperamentsmerkmale und Problemen der Verhaltensregulation, insbesondere der Emotionsregulation erarbeitet. Dabei wurden Wechselwirkungen zwischen Temperament und Umwelt z. B. dem Verhalten des Kindes und den Anforderungen der Bezugsperson beschrieben. Ausgehend vom Modell der Passung sollen mit Hilfe fokussierter Interviews aus der Sicht von Kindergartenlehrpersonen Kompetenzen und Strategien im Umgang mit Kindern mit so genannt „schwierigem“ Temperament erfragt werden. Dabei stellt sich die Frage, welche Ressourcen und Bedürfnisse pädagogische Fachleute im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament beschreiben. Die zentrale Fragestellung lautet daher:

Wie reagieren Kindergartenlehrpersonen aus ihrer Sicht auf Kinder mit schwierigem Temperament?

Dazu leiten uns folgende, aus der Bearbeitung des theoretischen Hintergrunds stammende, Grundannahmen:

- Kinder mit schwierigem Temperament haben ein erhöhtes Risiko für Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation.
- Korreliert das kindliche Temperamentsprofil nicht mit den Anforderungen der Bezugsperson, können negative Interaktionen und Verhaltensauffälligkeiten die Folge sein.
- Kinder mit schwierigem Temperament und emotionalen Defiziten brauchen in Gruppen spezielle Unterstützung zur Entwicklung von Strategien zur Emotionsregulation (vgl. auch Zentner in Petermann et. al, 2000, S. 274 und Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 67).

Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist es, auf theoretischer Basis einen Einblick ins Thema Entwicklung emotionaler Kompetenzen, Temperament und Passung zu erhalten. Vor dem Hintergrund dieser Theorien (vgl. Kap. 2), soll in der empirischen Untersuchung subjektiver Sichtweisen pädagogischer Fachleute ein Bild des Kindergartenalltags mit Kindern mit schwierigem Temperament gewonnen werden. Mit der Analyse (vgl. Kap. 3 und 4) und der Interpretation (Kap. 5) der erhobenen Daten soll die oben genannte Forschungsfrage beantwortet werden, um Ressourcen und Bedürfnisse im Kindergartenalltag aufzuzeigen und daraus Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis zu ziehen. Das Fernziel dieser Forschungsarbeit - für pädagogische Fachleute Handlungsansätze im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament aufzuzeigen - kann damit in einem ersten Schritt angegangen werden.

3 Methode

Bei der Darstellung des methodischen Vorgehens soll das *Forschungsdesign* beschrieben werden. Im folgenden Kapitel wird nach einigen einführenden Aussagen zu qualitativer Forschung die gewählte Strategie und Methode und das Instrument zur Datenerhebung erläutert. Nach der Beschreibung der Planung und Durchführung soll anschliessend die *Datenerhebung* beleuchtet werden. Zum Schluss dieses Kapitels wird mit der Art der Aufbereitung und den „Spielregeln“ zur Analyse die *Auswertung* der empirischen Untersuchung erklärt.

3.1 Forschungsstrategie und Forschungsmethode

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine **qualitative Forschungsarbeit**. Unser Forschungsvorhaben ist leicht überschaubar. Auch wenn dabei die qualitative Datenerhebung und Auswertung im Zentrum stehen, sollen gewisse Fragen mittels quantitativer Daten beantwortet werden.

„Qualitative Forschung ist von anderen Leitgedanken als quantitative Forschung bestimmt“ (Flick, 2011, S.26).

Mit diesem eindeutigen Statement *Uwe Flicks* soll die Beschreibung eines qualitativen Forschungsdesigns an dieser Stelle keine „alten und unfruchtbaren Methodendebatten um Grundsatzfragen“ (Flick, 2011, S. 122) reproduzieren, sondern den Prozess qualitativer Forschung aufzeigen. In der „klassischen Variante“ konstruiert der Wissenschaftler - ausgehend von theoretischem Wissen oder früheren empirisch belegten Zusammenhängen - vor Eintritt in das zu untersuchende Feld ein Modell der vermuteten Bedingungen und Zusammenhänge. Die daraus abgeleiteten Hypothesen werden in operationalisierter Form an empirischen Zusammenhängen überprüft. Die Subjekte an denen Beobachtungen oder Befragungen durchgeführt werden erhalten so den Status des Exemplarischen, an denen die vermuteten allgemeinen Zusammenhänge (in Form von Hypothesen) überprüft werden. Auf diesem Weg werden Theorien überprüft und gegebenenfalls falsifiziert oder durch empirisch zu prüfende zusätzliche Hypothesen erweitert (Flick, 2011, S. 123). Qualitative Forschung basiert nicht auf einem einheitlichen theoretischen und methodischen Verständnis. Vielmehr werden Forschungspraxis und Diskussionen von verschiedenen theoretischen Ansätzen und deren zugehörigen Methoden bestimmt (vgl. Flick, 2011, S. 26-30).

Zur Planung qualitativer Studien gibt es eine Reihe von Basisdesigns, an denen sich der Forscher orientieren kann (vgl. Flick, 2011, S. 176-177). In der vorliegenden Arbeit wird als Basisdesign die **vergleichende Fallstudie** gewählt; d.h. mehrere Fallanalysen werden einander komparativ (oder kontrastierend) gegenübergestellt. Bei Fallstudien eignen sich zur Datenerhebung insbesondere Interviews, wobei sich zur Auswertung kodierende Verfahren mit der Verwendung von Kategorien anbieten (Flick, 2011, S. 179-180). Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Untersuchungsinstrument sowie das Vorgehen bei der Datenerhebung werden im Folgenden dargestellt.

3.2 Instrument zur Datenerhebung

Da der Zweck eines Interviews, „(...) Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zu erheben, um deren Sinn besser zu verstehen“ (Moser, 2000, S.89), unserem Forschungsvorhaben entspricht, wurde als Instrument zur Datenerhebung das Interview gewählt. In der Sozialforschung werden unterschiedliche Typen von Interviews angewendet. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit fand das **fokussierte Interview** als eine besondere Form des Leitfadeninterviews forschungsmethodische Anwendung. Diese Interviewform wurde 1946 von den amerikanischen Soziologen *Merton* und *Kendall* (vgl. Merton & Kendall, 1979) entwickelt. Als Spezifikum des fokussierten Interviews gilt dabei die Verwendung eines Gegenstandes (z.B. eines Films oder wie in der vorliegenden Arbeit einer Fallvignette). Dies stellt laut *Flick* (2011, S. 202) eine bislang noch kaum genutzte Erweiterung der Standardsituation des Leitfadeninterviews dar. Mit der Methode des fokussierten Interviews können an verschiedenen sozialen Gruppen *subjektive Sichtweisen* untersucht werden. Der Forschungsprozess ist dabei linear konzipiert und die Auswertung nicht auf ein bestimmtes Verfahren festgelegt, wobei sich dazu kodierende und kategorisierende Verfahren besonders gut eignen (vgl. Flick, 2011, S. 201). Diesem Hinweis wurde gemäss Kapitel 3.5 ff Rechnung getragen.

3.3 Stichprobenkonstruktion

Die Frage nach der Auswahl stellt sich im Forschungsprozess an verschiedenen Stellen – so auch bei der Stichprobenkonstruktion (vgl. Flick, 2011, S. 154-156). In der vorliegenden Studie wurde die Stichprobe vorab genau festgelegt. Für die Interviews interessieren uns Schlüsselpersonen und deren Sichtweisen. Da wir im zu untersuchenden Gegenstand (Reaktionen von Kindergartenlehrpersonen auf Kinder mit schwierigem Temperament) von einer bestimmten Vorstellung ausgingen, orientierte sich die Auswahl an einer möglichst gleichmässigen Besetzung nach bestimmten Kriterien. So traf die Stichprobenziehung auf eine ganz bestimmte soziale Gruppe und umfasste sechs weibliche Kindergartenlehrpersonen, die an vier verschiedenen Kindergärten derselben Gemeinde unterrichten. Bei qualitativen

Interviews liegt der Fokus laut Moser (2008, S. 89) meist auf einer kleinen Zahl von Personen. Auch die für die vorliegende Untersuchung in Grösse und Struktur vorab festgelegte, homogene Stichprobe, brauchte aufgrund ihres exemplarischen Status keinen Anspruch auf Repräsentativität zu erfüllen. Die Darstellung der Stichprobe erfolgt in Kapitel 4.1.

3.4 Durchführung der Datenerhebung

Nach erfolgter Planung (siehe Kapitel 3.1 bis 3.3) wurden Gesprächstermine vereinbart und insgesamt **sechs fokussierte Interviews** geführt. Um volle Objektivität zu gewährleisten, führte Kathrin Sennhauser alle sechs Interviews mit den ihr bislang unbekanntem Probandinnen alleine. Anhand von zwei Fallbeispielen befragte sie die Kindergartenlehrpersonen nach ihren subjektiven Meinungen, Kompetenzen und Strategien zur Passung, Erfassung und Förderung bei Kindern mit schwierigem Temperament. Durch die Kombination eher offener mit eher theoretischen Interviewfragen sollten in der Folge sowohl deduktiv aus der Theorie hergeleitete Modelle bekräftigt, wie auch induktiv aus der Praxis kommende Strategien identifiziert werden können.

Um die subjektive Sicht der Kindergartenlehrpersonen auf ihre Reaktionen auf Kinder mit schwierigem Temperament zu stimulieren, wurden vorab theoriegeleitet zwei fiktive **Fallbeispiele** (siehe Anhang A9) konstruiert, die im Kindergarten zum Alltag gehören: Im Ersten wurden Szenen aus dem Kindergartenalltag mit einem fünfjährigen Jungen mit impulsiv-unbeherrschtem Temperament („Mathias“) im Zweiten Szenen aus dem Kindergartenalltag mit einem fünfjährigen Mädchen mit gehemmt-überkontrolliertem Temperament („Lena“) beschrieben (vgl. Ulich & Mayr, 2006 und Zentner, 2011). Die Kindergartenlehrpersonen wurden später angehalten, ihre subjektive Sichtweise mit Gefühlen und Assoziationen zu beschreiben. Anschliessend wurden sie um eine Fokussierung auf eines der beiden Kinder gebeten, worauf weitere Vertiefungsfragen folgten.

Um die Interviews vergleichbar zu machen, wurde ein **Interviewleitfaden** (siehe Anhang A8) konstruiert, der während des Gesprächs als Hilfestellung diente (vgl. Stigler & Felbinger, 2005). Die darin verwendeten Inhaltsbereiche entsprachen theoretischen Überlegungen (basierend auf Kapitel 2) und dienten als Leitthemen, zu denen je einige Fragen formuliert wurden. Dank dieser Ausgangspunkte liessen sich die einzelnen Interviews durch Nachfragen individuell verästeln. Nebst den Interviewfragen enthielt der Leitfaden auch Stichworte und Anleitungen zur Durchführung. Methodisch wurde sowohl mit unstrukturierten wie auch mit halbstrukturierten Fragen gearbeitet. Als neutrale ZuhörerIn (vgl. Moser, 2008, S. 88) galt es, drängende und suggestive Fragen der Interviewerin zu vermeiden. So wurden Fragen entweder ganz offen formuliert, damit die befragte Person einen Spielraum zur Darstellung ihrer Sichtweise erhielt oder sie gaben bereits eine bestimmte thematische Richtung vor. Ebenso

oblag es der Interviewerin, den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten und darauf zu achten, dass die Themenbereiche zwecks Vergleichbarkeit vollständig abgedeckt wurden.

Um den Interviewleitfaden zu prüfen, musste vorab ein **Pre-Test** durchgeführt werden. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen geschah dieses Probe-Interview mit einer Arbeitskollegin aus dem heilpädagogischen Dienst und wurde nicht aufgezeichnet. Dabei stellte sich heraus, dass neben den inhaltstragenden Hauptfragen ebenso formale Aspekte wie Fragen zum Gesprächseinstieg, Informations- und Filterfragen und Wiederholungen / Wiederaufnahmen besser berücksichtigt werden mussten (Stigler & Felbinger, 2005, S. 132). Daraufhin wurde der Interviewleitfaden modifiziert und angepasst. Der Leitfaden zum Interview findet sich im Anhang A8.

Zur Entstehung eines möglichst offenen Gesprächs ist beim fokussierten Interview in der **konkreten Gesprächssituation** eine angenehme Atmosphäre wichtig (vgl. Moser, 2008, S. 89-90). So war der Ort der Durchführung ausser in einem Fall das Klassenzimmer, in dem die Kindergartenlehrpersonen unterrichten. Dies hatte auch den Vorteil, dass die Befragten sich in genau der Umgebung befanden, in der reale Begegnungen mit Kindern mit schwierigem Temperament auftraten. Zum Einstieg wurden Informationsfragen z. B. zum Alter und der Unterrichtstätigkeit gestellt und Angaben zur Kindergartenstruktur erhoben. Die einzelnen Interviews dauerten jeweils – je nach Wahl der Fallvignette - zwischen 30 und 60 Minuten.

Aufgrund der Flüchtigkeit mündlicher Aussagen wurden die Interviews elektronisch festgehalten. Zur **Datensicherung** diente ein iPod nano®. Dies erlaubte sowohl der Interviewerin als auch der befragten Person, sich ganz auf das Interview zu konzentrieren. Für die Aufzeichnung wurde eine mündliche Einwilligung der Befragten eingeholt und Datenschutz garantiert.

3.5 Datenaufbereitung

Zum Schluss dieses Kapitels soll mit der Aufbereitung und der Analyse der erhobenen Daten die *Auswertung* der empirischen Untersuchung beschrieben werden.

„Für die Auswertung fokussierter Interviews eignen sich Tonbandaufnahmen, die schriftlich transkribiert und dann am Computer mit einem Analyseprogramm ausgewertet werden“ (Moser, 2008, S. 90).

Diese Implikation Mosers (2008) sei leichter gesagt als getan. Um die in den Interviews gewonnenen Daten für die Analyse zugänglich zu machen, musste das Gesprochene erst per Transkription in eine schriftliche Form übertragen werden. Anschliessend wurde das so gewonnene Datenmaterial mittels *qualitativer Inhaltsanalyse* aufbereitet. Das Ergebnis einer qualitativen Inhaltsanalyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, dem spezifische Textstellen zugeordnet werden und das anschliessend in Bezug auf eine Fragestellung und dahinter liegenden Theorien interpretiert werden kann (vgl. Mayring, 2010, S. 64-65). Im Folgenden soll die Aufbereitung (Kap. 3.5 ff) und die in der vorliegenden Arbeit verwendete Art der Datenanalyse (Kap. 3.6 ff) genauer beschrieben werden.

3.5.1 Transkription

Transkription (lat. trans-scribere = umschreiben) bedeutet das Übertragen einer Audio- oder Videoaufnahme in die schriftliche Form. Meist handelt es sich dabei wie im vorliegenden Fall um Gespräche oder Interviews. Ein Transkript entsteht durch das schlichte Abtippen des Aufgenommenen von Hand. Die Transkription der für die vorliegende Arbeit aufgezeichneten Interviewdaten hat Jacqueline Birbaum vorgenommen.

Um bei der Übertragung in die schriftliche Form die intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten brauchte es klare **Transkriptionsregeln**. Grundsätzlich werden zwischen einfachen und komplexen Transkriptionsregeln unterschieden (vgl. Drehsing & Pehl, 2011, S. 13-27). Nicht zuletzt aus Zeitgründen haben sich in vielen Forschungszusammenhängen einfache Transkriptionsregeln durchgesetzt (Drehsing & Pehl, 2011, S.14). Das einfache Transkript lässt einen schnelleren Zugang zum Gesprächsinhalt zu. Es verzichtet auf genaue Details zur Aussprache und wird dadurch leichter lesbar. Auch in der vorliegenden Arbeit wurde die Entscheidung für die einfache Transkriptionsform unter anderem aus forschungspragmatischen Gründen getroffen. So wurde ein **eigenes Regelsystem** (siehe Anhang A7) in Anlehnung an jenes von Drehsing und Pehl (2011, S. 19-21) erarbeitet. Unsere Priorität lag auf dem Inhalt des Gesprächs. Zwecks guter Lesbarkeit finden sich in den Transkripten neben den gesprochenen Beiträgen deshalb keine Angaben zu para- und nonverbalen Er-

eignissen und enthalten einen von Umgangssprache und Dialekt geglätteten Text. Dennoch erwies sich die Dauer der Umsetzung als äusserst umfangreich.

3.5.2 Software für die Transkription

Bei der Verschriftlichung wurde das **Transkriptionsprogramm f4®** verwendet. Wenn auch ohne automatische Spracherkennung, erleichterte diese Software die Arbeit mit wesentlichen Funktionen, die den Prozess des Transkribierens unterstützten und verkürzten. Nach Ende der Tipparbeit wurden die in f4® erzeugten und automatisch mit Zeitmarken versehenen Transkripte in einem rtf-Format abgespeichert (vgl. Drehsing & Pehl, 2011, S. 13-36). Im Hinblick auf die Auswertung mit dem Analyseprogramm MAXQDA® (siehe dazu das folgende Kapitel 3.6.3) wurden sämtliche Transkripte mit einer nachträglichen Absatznummerierung versehen und so in eine für die spätere Inhaltsanalyse kompatible Form gebracht.

1	I: Begrüssungen, vorstellen der Aufnahmeart. #00:00:03-3#
2	I: Ich würde dir gerne ein paar Fragen zu dir stellen, wie alt bist du? #00:00:08-8#
3	KGLP3: Ich bin 30. #00:00:09-9#
4	I: Und wie lange arbeitest du schon als Kindergärtnerin? #00:00:13-8#
5	KGLP3: 9 Jahre. #00:00:15-5#
6	I: // Also // da in diesem Kindergarten? #00:00:19-2#
7	KGLP3: Ja, Schon lange hier. // #00:00:23-0#
8	KGLP3: Also ein Jahr war ich nebenan und jetzt bin ich 8 Jahre in diesem Kindergarten. #00:00:22-9#
9	I: Und hast du auch eigene Kinder? #00:00:26-1#
10	KGLP3: Nein. #00:00:27-0#

Abb. 3.5.2: Ausschnitt aus einem mit f4® erstellten Transkript

Aufgrund der Materialfülle wird an dieser Stelle darauf verzichtet, alle Daten in der Arbeit abzubilden. Die Transkriptionen der Interviews sind zur Veranschaulichung im Anhang (A1 – A6) angefügt. Selbstverständlich kann bei Bedarf nach den Rohdaten sämtlicher Interviews gefragt werden (Kontaktdaten der Autorinnen siehe Anhang C: *Curriculum Vitae*).

3.6 Datenanalyse

Das für die vorliegende Arbeit gewonnene und wie beschrieben aufbereitete Datenmaterial soll mittels *qualitativer Inhaltsanalyse* ausgewertet werden. Bei der Datenanalyse mittels qualitativer Inhaltsanalyse werden Texte systematisch analysiert. Während eine quantitative Analyse eher extensiv bestimmte Merkmale und Gesichtspunkte bzw. deren Zusammenhänge beschreibt, geht die qualitative Datenanalyse stärker in die Tiefe. Dabei wird versucht, zentrale Strukturmomente *interpretativ* zu erschliessen (vgl. auch Moser, 2008, S. 116). Das Wesen qualitativer Inhaltsanalyse sei im Folgenden theoretisch erläutert.

3.6.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring (2010) differenziert drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Hierbei handelt es sich um drei voneinander unabhängige Analysetechniken, die sich ganz allgemein wie folgt beschreiben lassen:

- Die **Zusammenfassung** verfolgt das Ziel, das Datenmaterial so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Durch Abstraktion wird ein überschaubares Korpus geschaffen, das immer noch die wesentlichen Informationen des Grundmaterials abbildet.
- Die **Explikation** hat zum Ziel, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen etc.) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, indem es die Textstellen erläutert, erklärt oder ausdeutet.
- Ziel der **Strukturierenden Inhaltsanalyse** ist es, bestimmte Aspekte aus dem Datenmaterial herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material festzulegen oder dieses aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen (vgl. Mayring, 2010, S. 64-65).

Diese drei Grundformen des Interpretierens entsprechen nach *Mayring* (2010) auch dem Alltagsverständnis davon, welche Wege man grundsätzlich einschlagen kann, um zunächst unbekanntes sprachliches Material zu analysieren. Mit der Konstruktion deskriptiver Systeme, dem Erstellen von Kategoriensystemen und Klassifikationen, wird das Datenmaterial unterschiedlichen Überschriften zugeordnet. Das Ergebnis einer qualitativen Inhaltsanalyse ist somit ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, dem spezifische Textstellen zugeordnet werden. Nach diesen grundlegenden theoretischen Erläuterungen zur qualitativen Datenanalyse sei im Folgenden die konkrete, in der vorliegenden Arbeit verwendete Auswertungstechnik beschrieben.

3.6.2 Auswertungstechnik

Das in der vorliegenden Arbeit erhobene Datenmaterial sollte in der Folge einer **inhaltlichen Strukturierung** (vgl. Mayring, 2010, S. 92-109) unterzogen werden. Ziel dieser Auswertungstechnik ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, und dieses aufgrund der vorher definierten Kriterien mittels Kategoriensystems einzuschätzen. Zur Konstruktion deskriptiver Systeme schlägt *Mayring* (ebd.) ein Verfahren in drei Schritten vor (vgl. Mayring, 2010, S. 118):

1. Definition der Kategorie:

Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.

2. Ankerbeispiele:

Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für die Kategorie gelten sollen.

3. Kodierregeln:

Wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen werden Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

So sollen mittels deduktiver und induktiver Kategorienbildung (Mayring 2010, S. 83-85) bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem gewonnenen Material herausgefiltert und zusammengefasst werden. Wegweisend dabei ist das allgemeine Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse nach *Mayring* (2010, S. 99), das zur Verdeutlichung des Vorgehens bei der Datenanalyse der vorliegenden Arbeit in der folgenden Abbildung dargestellt wird:

Abb. 3.6.2: Allgemeines Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring 2010, S. 93)

Nach der Bearbeitung des Textes mittels Kategoriensystem wird das in Form von Textsegmenten extrahierte Material in Unterkategorien und Hauptkategorien gegliedert dargestellt. Anschliessend können sowohl quantitative Analysen vorgenommen wie auch das gesamte Kategoriensystem in Bezug auf eine bestimmte Fragestellung und die dahinter liegenden Theorien interpretiert werden (vgl. Mayring, 2010, S. 85 in Kap. 3.6.3). Diese Technik stellt einen fließenden Übergang zur Auswertung dar. Eine Beschreibung des konkreten Vorge-

hens bei der Auswertung der Daten der vorliegenden Arbeit findet sich in Kap. 3.7 beschrieben.

Zur Unterstützung der qualitativen Datenanalyse (engl. „Qualitative Data Analysis“, QDA) haben sich verschiedene QDA-Softwareprogramme etabliert. Auch für die vorliegende Arbeit wurde eine solche Computersoftware genutzt. Das verwendete Programm MAXQDA® gilt als eines der Pionierprogramme in diesem Bereich (Kuckartz, 2012b) und soll im Folgenden kurz vorgestellt werden.

3.6.3 Software für die qualitative Datenanalyse

Heutige QDA-Softwareprogramme stellen ein breites Spektrum an Werkzeugen zur Verfügung und unterstützen die Durchführung von Textanalysen verschiedenster Art. Dabei werden auch methodische Ansätze wie die qualitative Inhaltsanalyse unterstützt. In MAXQDA® geschieht dies u. a. durch die Ordnung des Materials in Gruppen, einem hierarchisch organisierten Code-System, der Möglichkeit Merkmale zu definieren, der Zuordnung von Farben zu Textsegmenten, der Bereitstellung von tabellarischen Übersichten und der einfachen Möglichkeit, alle Arbeitsschritte nachzuvollziehen und Ergebnisse mit wenigen Klicks wiederzufinden (vgl. Kuckartz, 2012b). Die klar gegliederte Benutzeroberfläche von MAXQDA® gibt dabei in vier Fenstern die vier wesentlichen Management-Bereiche im Prozess der qualitativen Textanalyse wieder (vgl. Kuckartz, 2012a):

1. Im Fenster **“Liste der Texte”** werden die Daten (Interviews, Artikel etc.) verwaltet.
2. Im Fenster **“Liste der Codes”** wird das Code- oder Kategoriensystem erstellt und verwaltet.
3. Im Fenster **“Dokument-Browser”** ist jeweils ein Dokument zur Bearbeitung geöffnet.
4. Im Fenster **“Liste der Codings”** werden die Ergebnisse bereitgestellt – hier ist der Ort der Durchführung, Sichtung und Auswertung einfacher und komplexer Suchvorgänge im Verlauf der Analyse.

Abb. 3.6.3: „Screenshot“ der Benutzeroberfläche von MAXQDA®

Die klare Programmstruktur mit den oben beschriebenen Funktionen, die für die Vorgänge des Codierens, Memo-Schreibens und für Suchläufe zur Verfügung standen, förderte eine effiziente Auswertung des Datenmaterials. Ebenso erleichterte die Einbindung in die Microsoft Office-Welt die Darstellung der Daten dieser Forschungsarbeit im Wesentlichen (siehe dazu Kap. 4).

3.6.4 Weitere Analysen

Laut Moser (2008) kann zur weiteren Analyse der Daten nach der oben beschriebenen Codierung in einem **internen Kategorienvergleich** mit der Herstellung von Beziehungen zwischen den einzelnen Kategorien sowohl versucht werden, theoretische Konstrukte zu gewinnen wie auch zentrale Tendenzen und Spannweiten zu beschreiben. Insbesondere gehe es darum, Kategorien zu entdecken, die zur Erklärung der Zusammenhänge im Zentrum stehen könnten. Die gewonnenen theoretischen Konstrukte können in der Folge mit anderen Zugängen auf den Forschungsgegenstand verglichen werden. Dieser externe Vergleich wird auch **Triangulation** genannt. Auf diese Weise können die bisherigen Ergebnisse unterstützt oder Widersprüche aufgedeckt werden. Zum Schluss lassen sich in **Bezug auf die Fachliteratur** die in der Deutungsarbeit auftauchenden Zusammenhänge und Hypothesen mit den Aussagen in der Fachliteratur vergleichen, woraus sich wieder neue Fragestellungen ergeben können (vgl. Moser, 2008, S. 119).

Die weitere Analyse kann laut *Mayring* (2010) ebenfalls verschiedene Wege gehen:

- Das ganze Kategoriensystem kann ***im Sinne einer Fragestellung interpretiert*** werden.
- Im Sinne ***zusammenfassender Inhaltsanalyse*** können induktiv und / oder mit Hilfe theoretischer Erwägungen deduktiv Hauptkategorien gebildet werden.
- Es können ***quantitative Analysen***, z.B. Häufigkeiten der Kategorien angefügt werden (Mayring, 2010, S. 85).

Mit der quantitativen Weiterverarbeitung der Ergebnisse (z.B. mit Kategorienhäufigkeiten) nimmt die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren faktisch eine Zwischenposition zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren ein, wobei die eigentliche Zuordnung von Textmaterial zu inhaltsanalytischen Kategorien nach wie vor ein Interpretationsvorgang bleibt (vgl. Mayring, 2010, S.8). Im nachfolgenden Kapitel soll nun das konkrete Vorgehen bei der Auswertung der Daten der vorliegenden Untersuchung beschrieben werden.

3.7 Vorgehen bei der Auswertung

Die inhaltliche Strukturierung der Daten der vorliegenden Arbeit hatte zum Ziel, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenfassend darzustellen. Welche Inhalte aus dem Material extrahiert werden sollen, wurde zuerst durch theoriegeleitet entwickelte (deduktive) Kategorien und Unterkategorien bezeichnet. Diese Kategorien wurden aus einer multitheoretischen Synthese die auf der Theorie der Entwicklung emotionaler Kompetenz von *Petermann* und *Wiedebusch* (2008) mit besonderem Fokus auf die Emotionsregulation, dem Temperaments-Konzept von *Zentner* (1993, 2011) und dem Modell der Passung nach *Thomas* und *Chess* (1980) basiert, entwickelt. Für die im Verlauf der Auswertung neu identifizierten (induktiven) Strategien wurden neue Unterkategorien erstellt. Auf diese Weise wurde die primär deduktive Vorgehensweise mit einer hauptsächlich induktiven ergänzt. Zur Auswertung der evozierten Assoziationen wurden separate Sammelkategorien erstellt.

So wurde wie in Abb. 3.6.2 dargestellt, in Anlehnung an das in Kap. 3.6.2 erwähnte Verfahren der strukturierenden Inhaltsanalyse, ein für die vorliegende Arbeit spezifisches **Kategoriensystem** - auch Codes genannt - erstellt (siehe Anhang B2). Die in Kap. 3.6.2 zur Auswertungstechnik erwähnten Bestimmungen zur Erstellung eines Kategoriensystems (vgl. Mayring, 2002, S. 118) wurden in den **Kodierregeln** festgehalten (siehe Anhang B1). Dieser diente als Handanweisung bei der Auswertung. Darauf folgte der eigentliche Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2010, S. 92–109). In einem ersten Schritt, dem so genannten **Probedurchlauf**, wurden die Codes an der Hälfte des Datenmaterials erprobt und anschliessend überarbeitet. Dabei wurden neue induktiv erstellte Unterkategorien formuliert. Mit dem überarbeiteten Codesystem wurde anschliessend im so genannten **Hauptmaterialdurchlauf** (vgl. Mayring, 2010, S. 94) das ganze Material ausgewertet. Dabei wurden die Textstellen im Material (Codings) gemäss den darin angesprochenen Kategorien farbig markiert (siehe Abb. 3.6.3 „Screenshot“ der Benutzeroberfläche von MAXQDA®). In einem dritten Schritt konnten die **Fundstellen extrahiert** und **inhaltlich strukturiert bzw. zusammengefasst** werden (vgl. Mayring, 2010, S. 98). Die detaillierte Dokumentation der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ist im Anhang (B4-B6) ersichtlich.

Das **Ergebnis der Inhaltsanalyse** war ein Set an Kategorien zu einem bestimmten Thema, verbunden mit konkreten Textpassagen (Segmenten). Das Kategoriensystem bestand schliesslich aus sieben Hauptkategorien und 48 Unterkategorien. Die Darstellung der kodierten Textstellen, den so genannten Codings, erfolgte mit betreffenden Fall- (Dokument), und Ortsangabe (Anfang, Ende), der Bezeichnung der Haupt- und Unterkategorie (Code) und dem Textsegment wie die folgende Tabelle in einem Ausschnitt zeigt:

Tab. 3.7: Ausschnitt aus einer Auswertungstabelle der Interviews (MAXQDA® Codings)

Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Inter-viewKGLP1	gezielte Massnahmen\Beratung durch externe Fachleute	82	82	KGLP1: irgendwie (lacht), ja genau. Also wenn es sehr schwierig ist, oder nie nächste ist sicher die Heilpädagogin die wir ansprechen können, dann eben wenn das Kind Früherziehung hat, dann die Früherziehung. Dann gibt es, dass man Psychomotorik Therapeutinnen anruft, die haben nämlich auch noch gute Tipps was man noch alles probieren könnte. Sonst noch andere Fachleute.
Inter-viewKGLP2	gezielte Massnahmen\Beratung durch externe Fachleute	82	82	oder eben, also in diesem Fall mit der Heilpädagogin zusammen arbeiten.
Inter-viewKGLP2	gezielte Massnahmen\Beratung durch externe Fachleute	84	84	Und eben, ganz sicher die Heilpädagogin, und ich finde eben immer, also, es ist so wie, es ist so beides, einerseits ist es meine Arbeit und meine Erfahrung die ich mitbringe, aber das Fachwissen, finde ich muss auch unbedingt von der Heilpädagogin kommen. Und wir müssen uns auf sie stützen können. Das ist für mich ganz wichtig.
Inter-viewKGLP3	gezielte Massnahmen\Beratung durch externe Fachleute	46	46	KGLP3: Ja, eigentlich vor allem die Heilpädagogin. // Austauschen oder dass sie sich dem Kind annehmen kann, ja.
Inter-viewKGLP3	gezielte Massnahmen\Beratung durch externe Fachleute	52	52	KGLP3: Mhm (bejahend). Ja, von der Ausbildung her ist es weniger, dass ich dort etwas nachlesen gehe. Es ist wirklich mehr, ich bin mehr, die Person, die über Kontakt, mit anderen, auch da vielleicht mit Früherziehung oder Psychomotorik, so auch noch Kontakt habe.
Inter-viewKGLP3	gezielte Massnahmen\Beratung durch externe Fachleute	88	88	Und ich denke, da ist, ist man manchmal schon froh wenn man irgendwo Hilfe holen kann, aber die Frage ist dann eben auch wo. Also ich hatte das Glück, dass eine wir haben die Logopädin von hier, die hat eine Cousine die auch mal Mutismus gehabt hat, und konnte ich auch bei ihr nachfragen. Also, ja. (...) Ja ich denke auch Fachstellen, wo man nachfragen kann ist sehr hilfreich.

Des Weiteren liessen sich mit MAXQDA® mit einer Code-Matrix (Anhang B5) ebenso die absoluten Code-Häufigkeiten darstellen oder mit der Segment-Matrix (Anhang B6) die entsprechenden Textstellen inkl. Absatznummer anzeigen und als Excel-Tabelle zur weiteren Darstellung exportieren. Wie bereits am Schluss von Kapitel 3.5 erwähnt, wird aufgrund der Materialfülle auch an dieser Stelle auf die Abbildung aller Datendarstellungen verzichtet. Zur Veranschaulichung dient der obenstehende exemplarische Ausschnitt aus einer Auswertungstabelle (Codings, siehe Anhang B4) der Interviews. Die gesamte Dokumentation der Inhaltsanalyse der sechs Interviews in den verschiedenen Darstellungsformen ist im Anhang (B4-B6) angefügt und kann dort eingesehen werden.

Die qualitative Inhaltsanalyse der vorliegenden Arbeit hatte zum Ziel, die Inhalte des erhobenen Datenmaterials durch Kategorienbildung zu strukturieren und zu reduzieren, um dadurch zu allgemein gültigen Interpretationen zu gelangen. Diese wiederum sollen nun in einer weiteren Analyse in Bezug zur Forschungsfrage und den dahinterliegenden Theorien gestellt werden. Dies soll dazu beitragen, die Forschungsfrage intersubjektiv nachvollziehbar zu beantworten (vgl. Kap. 3.6.3). Nach dieser Darstellung des methodischen Vorgehens werden im Folgenden vierten Kapitel die Ergebnisse der Datenanalyse dargestellt und zueinander in Beziehung gesetzt.

4 Ergebnisse

Nach der Beschreibung des methodischen Vorgehens in Kapitel 3 folgt in diesem Kapitel die *Darstellung der Ergebnisse* der qualitativen Inhaltsanalyse des erhobenen Datenmaterials. Nach der *Darstellung der Stichprobe* sollen im Folgenden *quantitative Analysen*, d. h. Häufigkeitsanalysen der Nennungen ausgewählter, für die Beantwortung der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit relevanter Kategorien und Unterkategorien dargestellt werden. Bei zwei Kategorien wird zusätzlich ein *interner Kategorienvergleich* vorgenommen, um mit der jeweiligen Darstellung von Beziehungen zwischen einzelnen Unterkategorien zentrale Tendenzen und Spannweiten der Ergebnisse zu beschreiben.

4.1 Darstellung der Stichprobe

Bei der Darstellung der Stichprobe erfolgt die Abbildung und Beschreibung der Kategorie 1 „personale Daten“. Die sechs befragten Kindergartenlehrpersonen (in der Folge KGLP genannt) unterrichten an vier verschiedenen Kindergärten derselben Gemeinde. Sie unterscheiden sich bezüglich Alter, Berufserfahrung, Arbeitspensum und Mutterschaft. Die strukturellen Bedingungen am Arbeitsplatz unterscheiden sich wesentlich. Aufgrund mangelnder Relevanz für die Beantwortung der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit werden diese hier jedoch nicht abgebildet. Alle sechs Befragten absolvierten die Ausbildung zur Kindergartenlehrperson und waren mindestens acht Jahre als solche tätig.

4.1.1 Alter und Dienstjahre

Die sechs KGLP unterscheiden sich bezüglich Alter und Berufserfahrung, wie die folgende Abbildung zeigt. Der blaue Balken stellt das Alter der jeweiligen KGLP dar, der rote Balken die Dienstjahre. Lesebeispiel: KGLP 3 ist 30 Jahre alt und arbeitet seit neun Jahren als Kindergartenlehrperson.

Abb. 4.1.1: Alter und Dienstjahre

4.1.2 Kinder / Pensen / Alterssegment

Die sechs KGLP unterscheiden sich bezüglich Mutterschaft (eigene Kinder, blauer Balken), Arbeitspensum (Vollpensum, grüner Balken / Teilzeitpensum, roter Balken) und Alterssegment (über 50, lila Balken), wie die folgende Darstellung zeigt:

Abb. 4.1.2: Kinder / Pensen / Alterssegment

4.1.3 Erfahrung mit Kindern mit schwierigem Temperament

Die folgende Abbildung stellt die Erfahrung der KGLP mit Kindern mit schwierigem Temperament wie Mathias (impulsiv-unbeherrscht, blauer Balken) oder Lena (gehemmt-überkontrolliert, roter Balken):

Abb. 4.1.3: Erfahrung mit Kindern mit schwierigem Temperament

Sämtliche KGLP haben mindestens einmal ein Kind mit so genannt schwierigem Temperament (impulsiv-unbeherrscht, im Fallbeispiel Mathias oder gehemmt-überkontrolliert, im Fallbeispiel Lena) unterrichtet. Auffallend ist die hohe Erfahrung mit Kindern mit gehemmt-überkontrolliertem Temperament wie Lena bei KGLP 6.

4.2 Darstellung der Kategorie 3 „Assoziationen / Wünsche“

Im Folgenden werden zu Kategorie 3 „Assoziationen / Wünsche“ die *quantitativen Analysen* (Häufigkeiten) ihrer Unterkategorien dargestellt.

4.2.1 Darstellung der Unterkategorie 3.1 „primäre Assoziationen“

Die folgende Darstellung zeigt die quantitative Analyse der Unterkategorie 3.1 „primäre Assoziationen“. Die meistgenannten primären Assoziationen zu den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern sind „anstrengend“, „kenne ich“ und „zeitaufwändig“.

Abb. 4.2.1: Darstellung der Unterkategorie 3.1 „primäre Assoziationen“

4.2.2 Darstellung der Unterkategorie 3.2 „empfunder Aufwand“

Die folgende Abbildung zeigt den empfundenen Mehraufwand im Kindergartenalltag mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern. Dabei konnten die KGLP zwischen „Mathias“, „Lena“ oder „beide gleich“ wählen. Die meisten Nennungen fallen unter „Mathias“.

Abb. 4.2.2: Darstellung der Unterkategorie 3.2 „empfunder Aufwand“

4.2.3 Darstellung der Unterkategorie 3.3 „Wünsche“

Die folgende Darstellung zeigt die quantitative Analyse der Unterkategorie 3.3 „Wünsche“. Die meistgenannten Wünsche für den zukünftigen Unterricht einer Klasse mit einem der in den Fallbeispielen beschriebenen Kinder sind „Co-Teaching“ und „Fachberatung“.

Abb. 4.2.3: Darstellung der Unterkategorie 3.3 „Wünsche“

4.3 Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“

Die folgende Darstellung zeigt die quantitative Analyse der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“. Die meistgenannten einfachen Massnahmen im Umgang mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern sind das „Gespräch“ mit den Kindern, Verschiedenes „ausprobieren“ und der Einbezug der „Eltern“.

Abb. 4.3: Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“

4.3.1 Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“ (interner Vergleich)

Bei dieser Kategorie wird zusätzlich ein interner Kategorienvergleich vorgenommen. Mit der Darstellung der Beziehungen zwischen den einzelnen Unterkategorien, d. h. der Abbildung der Häufigkeit der Nennungen einzelner Unterkategorien pro Kindergartenlehrperson, werden zentrale Tendenzen und deren Spannweite dargestellt. Dabei sind zwischen den einzelnen KGLP grosse Unterschiede in der Art und der Häufigkeit der Nennungen zu sehen.

Abb. 4.3.1: Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“ (interner Vergleich)

4.4 Darstellung der Kategorie 5 „Erfassung“

Die folgende Darstellung zeigt die quantitative Analyse der Kategorie 5 „Erfassung“. Die meistgenannte Art der Erfassung ist die „Beobachtung allgemein“.

Abb. 4.4: Darstellung der Kategorie 5 „Erfassung“

4.5 Darstellung der Kategorie 6 „Passung“

Mit der quantitativen Analyse der Kategorie 6 „Passung“ werden Erwartungen und Reaktionen auf die in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern dargestellt. Am häufigsten passen die KGLP ihre Erwartungen dem Kind an.

Abb. 4.5: Darstellung der Kategorie 6 „Passung“

4.6 Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“

Die folgende Darstellung zeigt die quantitative Analyse der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“. Die meistgenannten gezielten Massnahmen im Umgang mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern sind „1:1 Betreuung“ und „Beratung durch externe Fachleute“.

Abb. 4.6: Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“

4.6.1 Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“ (interner Vergleich)

Auch bei dieser Kategorie wird zusätzlich ein interner Kategorienvergleich vorgenommen. Mit der Darstellung der Beziehungen zwischen den einzelnen Unterkategorien, d. h. der Darstellung der Häufigkeit der Nennungen einzelner Unterkategorien pro Kindergartenlehrperson, werden zentrale Tendenzen und deren Spannweite dargestellt. Dabei sind zwischen den einzelnen KGLP grosse Unterschiede in der Art und der Häufigkeit der Nennungen zu sehen.

Abb. 4.6.1: Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“ (interner Vergleich)

Das Ergebnis der qualitativen Inhaltsanalyse der für die vorliegende Arbeit erhobenen Daten waren spezifische Textstellen, die einem Set von Kategorien zur forschungsleitenden Thematik zugeordnet wurden. Nach dieser Darstellung der quantitativen Analysen ausgewählter, für die Beantwortung der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit relevanter Kategorien und Unterkategorien, sollen im folgenden Kapitel 4 in Bezug auf die Forschungsfrage und die dahinter liegenden Theorien die Ergebnisse dieser Kategorien interpretiert werden.

5 Diskussion

Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse (vorgängig in Kap. 4) befasst sich das folgende Kapitel mit deren *Interpretation*. Nach einer rückblickenden Zusammenfassung der wichtigsten Befunde sollen im folgenden Teil die Ergebnisse der in Bezug auf die Forschungsfrage relevanten Kategorien und die dahinter liegenden Theorien diskutiert und interpretiert werden. Nach der Beantwortung der Forschungsfrage soll den *Konsequenzen und Schlussfolgerungen* für die heilpädagogische Praxis Rechnung getragen werden. Abschließend folgt eine *kritische Reflexion der eigenen Untersuchung*, worauf im *Ausblick* die in Bezug auf den theoretischen Hintergrund und aus der Interpretation der Ergebnisse auftauchenden Implikationen und neu entstandenen Fragestellungen angesprochen werden.

5.1 Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Rückblickend auf die Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 4 sollen an dieser Stelle die wichtigsten Befunde jener Kategorien, die in Bezug auf die Forschungsfrage relevant erscheinen, kurz zusammengefasst werden:

- **Stichprobe:** Die Stichprobe umfasste sechs KGLP, die sich bezüglich Alter, Berufserfahrung, Arbeitspensum und Mutterschaft unterschieden. Das Altersspektrum reichte von 30 bis 62 Jahren, die Berufserfahrung von acht - 30 Jahren. Zwei KGLP arbeiteten in einem Vollzeitpensum, die anderen vier KGLP arbeiteten in einem Teilzeitpensum. Eine KGLP war kinderlos. Zwei KGLP hatten erwachsene Kinder.
- **Erfahrung mit Kindern mit schwierigem Temperament:** Sämtliche KGLP haben mindestens einmal ein Kind mit schwierigem Temperament unterrichtet. Mit 30-facher Erfahrung mit Kindern wie „Lena“ stach eine KGLP deutlich hervor.
- **Unterkategorie 3.1 „primäre Assoziationen“:** Insgesamt konnten acht primäre Assoziationen erhoben werden. Die meistgenannten primären Assoziationen zu den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern waren „anstrengend“ (fünf Nennungen), „kenne ich“ (vier Nennungen) und „zeitaufwändig“ (drei Nennungen). Die anderen fünf Unterkategorien wurden je einmal genannt.

- **Unterkategorie 3.2 „empfundener Aufwand“:** Auf die Frage nach dem im Kindergartenalltag empfundenen Mehraufwand mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern trafen von den sechs Nennungen der KGLP in einem Verhältnis von 5:1 fünf auf „Mathias“ und eine auf „beide gleich“.
- **Unterkategorie 3.3 „Wünsche“:** Insgesamt konnten sieben Wünsche mit je einer bis sechs Nennungen identifiziert werden. Die meistgenannten Wünsche für den zukünftigen Unterricht einer Klasse mit einem der in den Fallbeispielen beschriebenen Kinder waren „Co-Teaching“ (sechs Nennungen) und „Fachberatung“ (vier Nennungen). Die restlichen Wünsche bewegten sich zwischen einer und zwei Nennungen.
- **Kategorie 4 „einfache Massnahmen“:** Insgesamt wurden zwölf verschiedene einfache Massnahmen mit je zwei bis 13 Nennungen erhoben. Das „Gespräch“ mit den Kindern war mit 13 Nennungen die meistgenannte einfache Massnahme im Umgang mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern. Weiter folgten Verschiedenes „ausprobieren“ (10 Nennungen) und der Einbezug der „Eltern“ (neun Nennungen).
- **Kategorie 4 „einfache Massnahmen“ (interner Vergleich):** Die zentralen Tendenzen war von sechs KGLP genannt die Unterkategorien „Gespräch“ mit den Kindern und von fünf KGLP genannt der Einbezug der „Eltern“. Darauf folgten Tendenzen zur gehäuften Nennung der Unterkategorien „Peers“ „soziales Lernen“, „Selbstwirksamkeit“ und „Beratung durch SHP“. Dabei nannten die einzelnen KGLP zwischen sechs und elf verschiedene Unterkategorien.
- **Kategorie 5 „Erfassung“:** Von den sechs untersuchten Arten der Erfassung wurden drei genannt. Die meistgenannte Art der Erfassung war mit 50% der Nennungen die „Beobachtung allgemein“. Darauf folgten mit je 25% „externe Abklärung“ und „Vorinformationen“. Drei Kategorien wurden nicht angesprochen
- **Kategorie 6 „Passung“:** Unter den drei verschiedenen Arten der Passung wurden in 63% der Nennungen die Erwartungen dem Kind angepasst, wobei in 32% der Nennungen sich die Kinder den Erwartungen der KGLP anpassen mussten. In 5% der Antworten wurde die Kindergartenstruktur angepasst.

- **Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“:** Insgesamt wurden neun verschiedene gezielte Massnahmen mit null bis 16 Nennungen erhoben. Die meistgenannten gezielten Massnahmen im Umgang mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern sind „1:1 Betreuung“ und „Beratung durch externe Fachleute“.
- **Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“ (interner Vergleich):** Als zentralste Tendenz offenbarte sich mit der Nennung von allen sechs KGLP die „1:1-Betreuung“. Als weitere zentrale Tendenzen wurden die „Beratung durch externe Fachleute“ (von vier KGLP genannt) und „Supervision/Intervision“ (von drei KGLP genannt) identifiziert. Die Spannweite der Anzahl genannter Unterkategorien je KGLP reichte von zwei bis fünf.

5.2 Interpretation der Ergebnisse

Nach der rückblickenden Zusammenfassung der wichtigsten Befunde folgt an dieser Stelle die Diskussion. Vor dem Hintergrund des in Kapitel 2 beschriebenen theoretischen Bezugsrahmens und in Bezug zur allgemeinen Fragestellung sollen nun die wichtigsten Ergebnisse der empirischen Untersuchung vorliegenden Arbeit interpretiert werden. Zur Erinnerung sei die Forschungsfrage zur empirischen Untersuchung der vorliegenden Arbeit nochmals genannt:

Wie reagieren aus ihrer Sicht Kindergartenlehrpersonen auf Kinder mit schwierigem Temperament?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage (später in Kapitel 5.3) erfolgt nun die Interpretation der in Bezug auf die Forschungsfrage relevanten Ergebnisse gegliedert nach Stichprobe, Haupt- und Unterkategorien.

Die Interpretation der in Bezug auf die Forschungsfrage relevanten Ergebnisse, gegliedert nach Stichprobe, Haupt- und Unterkategorien, lautet wie folgt:

Stichprobe: Die Stichprobe umfasste sechs KGLP, die sich bezüglich Alter (30-62 Jahre), Berufserfahrung (8-30 Jahre), Arbeitspensum (40-80%) und Mutterschaft (ja/nein) unterschieden. Dabei korrelierte das Lebensalter mit der Berufserfahrung. Die beiden im Vollzeitpensum arbeitenden KGLP hatten entweder keine oder bereits erwachsene Kinder.

Erfahrung mit Kindern mit schwierigem Temperament: Sämtliche KGLP nannten Erfahrungen mit Kindern mit so genannt schwierigem Temperament. Wie die Darstellung zeigt, sind sie für einige KGLP wiederkehrender oder zunehmender Bestandteil ihres Berufsalltags. Dabei stach KGLP 6 mit der Ausprägung 30 der Nennung „Lena“ deutlich hervor. Dies erstaunt. Bei genauerer Betrachtung entspricht die Höhe der Ausprägung jedoch der Höhe ihrer Berufserfahrung (30 Jahre), wie untenstehende Abbildung zeigt. So auch bei KGLP 1. Beide nannten jeweils ein Kind pro Jahr. Dabei nannte KGLP 6 „Lena“ und KGLP 1 „Mathias“. Relativ betrachtet nannten diese beiden KGLP, bezogen auf die Anzahl ihrer Dienstjahre, doppelt so viele Erfahrungen mit Kindern wie Mathias oder Lena. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Anzahl der Dienstjahre *nicht* mit der Anzahl der Erfahrungen mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern korreliert.

Abb. 5.2a: Erfahrung mit Kindern mit schwierigem Temperament und Dienstjahre

Unterkategorie 3.1 „primäre Assoziationen“: Die in den Interviews erfragten primären Assoziationen zu den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern wurden in einer offenen Sammelkategorie zusammengefasst. Insgesamt konnten acht verschiedene primäre Assoziationen erhoben werden. Die meistgenannten primären Assoziationen waren „kenne ich“, „anstrengend“ und „zeitaufwändig“. Diese Aussagen bestätigen die Annahme, dass Kinder mit schwierigem Temperament und emotionalen Defiziten im Kindergartenalltag spezielle Unterstützung zur Entwicklung von Strategien zur Emotionsregulation brauchen (vgl. Kap. 2.2.2.2). Diese Annahme spiegelt sich ebenso in dem in **Unterkategorie 3.2** erfragten empfundenen Mehraufwand im Kindergartenalltag mit den in den Fallbeispielen (vgl. Anhang A9) beschriebenen Kindern. Das dabei entstandene Verhältnis von 5:1 (fünf auf „Mathias“ und eine auf „beide gleich“) kann unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, als dass das temperamentsbedingte impulsiv-unbeherrschte Verhalten eines Kindes wie Mathias als störend wahrgenommen wird.

Abb. 5.2b: Darstellung der Unterkategorie 3.1 „primäre Assoziationen“

Unterkategorie 3.3 „Wünsche“ Die in den Interviews erfragten Wünsche für den zukünftigen Unterricht einer Klasse mit einem der in den Fallbeispielen beschriebenen Kinder wurden ebenfalls in einer offenen Sammelkategorie zusammengefasst. Insgesamt konnten sieben Wünsche mit je einer bis sechs Nennungen identifiziert werden. Der meistgenannte Wunsch, das „Co-Teaching“, zeugt von der Notwendigkeit einer zweiten Lehrperson. Der Wunsch nach „Fachberatung“ und „Intervision / Supervision“ verdeutlicht ebenso die Notwendigkeit zusätzlicher Unterstützungsangebote für die Kindergartenlehrpersonen. Dieses Abbild der Praxis bestätigt die in Kap. 2.3.6 beschriebene Theorie, dass die temperamentsverankerte Individualität eines Kindes eine erzieherische Herausforderung darstellt und die Frage, wie mit dieser Herausforderung im Kindergarten umzugehen ist, für pädagogische Fachleute relevant ist.

Abb. 5.2c: Darstellung der Unterkategorie 3.3 „Wünsche“

Kategorie 4 „einfache Massnahmen“: Die Ergebnisse der im Interview erfragten Massnahmen im Umgang mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern wurden in einer offenen Sammelkategorie zusammengefasst. Insgesamt wurden zwölf verschiedene so genannt „einfache“ Massnahmen mit je zwei bis 13 Nennungen gezählt. Das „Gespräch“ mit den Kindern war mit 13 Nennungen die meistgenannte einfache Massnahme. Weiter folgten Verschiedenes „ausprobieren“ (10 Nennungen) und der Einbezug der „Eltern“ (neun Nennungen). Sämtliche einfache Massnahmen (auch als Reaktionen oder Strategien der KGLP zu bezeichnen) wurden induktiv ermittelt, woraus sich ein Abbild der Situation des Kindergartenalltags der Stichprobe der vorliegenden Untersuchung gewinnen liess. Die Darstellung der einfachen Massnahmen ermöglichte die Darstellung der den KGLP zur Verfügung stehenden Strategien im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament im Kindergarten. Sämtliche Interviewpartner konnten gemäss Kap. 2.2 und 2.3 auf angemessene Strategien im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament zurückgreifen.

Abb. 5.2d: Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“

Kategorie 4 „einfache Massnahmen“ (interner Vergleich): Die zentralen Tendenzen im Umgang mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern waren mit der Nennung von sechs KGLP das „Gespräch“ mit den Kindern und der Einbezug der „Eltern“. Weitere fünf KGLP griffen auf den gezielten Einsatz von „Peers“, setzten auf „soziales Lernen“, versuchten die „Selbstwirksamkeit“ der Kinder zu erhöhen und nutzten die „Beratung durch SHP“. Diese Aussagen widerspiegeln die entwicklungsfördernde Wirkung des Sprechens über Gefühle und das Sammeln positiver (Selbstwirksamkeits-)Erfahrungen in der Peergroup (vgl. Kap. 2.2.2). Ebenso wird die Relevanz der Zusammenarbeit mit den Eltern und die Wichtigkeit der beratenden Funktion der schulischen Heilpädagogen (SHP) im Unterricht mit Kindern mit schwierigem Temperament verdeutlicht. Kindergartenlehrpersonen arbeiten eng mit Eltern zusammen und nehmen für den Kindergartenalltag mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern fachliche Hilfe in Anspruch.

Kategorie 5 „Erfassung“: In dieser Kategorie sollten verschiedene Arten der Erfassung eines Kindes mit temperamentsbedingtem schwierigem Verhalten identifiziert werden. Die meistgenannte Art der Erfassung war mit der Hälfte der Nennungen die „Beobachtung allgemein“. Weiter nutzten die KGLP mit je 25% der Nennungen eine „externe Abklärung“ oder holten sich „Vorinformationen“ ein. Spezifische Abklärungen der Entwicklungsbereiche Sprache, Kognition und emotionaler Entwicklung (worauf in Kap. 2.2.2.2 hingewiesen wurde), wurden von den KGLP im Klassenzimmer keine durchgeführt. Aus der Sicht der KGLP müssen diese in den Aufgabenbereich anderer Fachleute wie SHP oder HFE fallen, was die Notwendigkeit zur Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Kindergarten mit Kindern mit schwierigem Temperament zusätzlich untermauert.

Kategorie 6 „Passung“: Unter dem Aspekt der Temperament-Umwelt-Wechselwirkungen wurden verschiedene Passungsphänomene erhoben. Von drei verschiedenen Arten der Passung wurden in 63% der Nennungen die Erwartungen der KGLP dem Kind angepasst, wobei in 32% der Nennungen sich die Kinder den Erwartungen der KGLP anpassen mussten. In 5% der Antworten wurde die Kindergartenstruktur den Anforderungen des Kindes angepasst. Dieses Abbild der pädagogischen Praxis bestätigt die in Kap. 2.3.4.2 beschriebenen Interaktionseffekte (den Wechselwirkungen zwischen Temperamentsmerkmalen und Anforderungen der Umwelt) im Sinne evokativer Beziehungen. Um möglichen Fehlpassungen entgegenzuwirken untermauert dieser Befund eine auf die Verbesserung der Passung ausgerichtete Intervention (vgl. Kap. 2.3.6).

Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“: Sämtliche gezielte Massnahmen (auch als Reaktionen oder Strategien der KGLP zu bezeichnen) wurden induktiv ermittelt, woraus sich ein Abbild der Situation des Kindergartenalltags der Stichprobe der vorliegenden Untersuchung gewinnen liess. Die Befunde der meistgenannten gezielten Massnahmen im Umgang mit den in den Fallbeispielen beschriebenen Kindern spiegeln die Resultate der in der Kategorie 3.3 erhobenen Wünsche für den zukünftigen Unterricht einer Klasse mit einem der in den Fallbeispielen beschriebenen Kinder. Die meistgenannte und sich auch im *internen Vergleich* als zentralste Tendenz zeigende Massnahme der „1:1 Betreuung“ widerspiegelt die in 2.5 beschriebene und auf Kap. 2.2.2.2 basierende Annahme, dass Kinder mit kritischem Temperament und emotionalen Defiziten in Gruppen spezielle Unterstützung zur Entwicklung von Strategien zur Emotionsregulation brauchen. Dieser Befund korreliert mit der dadurch entstehenden Notwendigkeit der Anwesenheit einer zweiten Lehrperson („Co-Teaching“). Die von den Kindergartenlehrpersonen genannte „Beratung durch externe Fachleute“ verdeutlicht ihrerseits die Bereitschaft zur Inanspruchnahme externer Beratung und die Notwendigkeit zusätzlicher Unterstützungsangebote („Fachberatung“) im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament. Im internen Vergleich liess sich als weitere zentrale Tendenz die von drei KGLP genannte Massnahme der „Supervision/Intervision“ identifizieren.

Abb.: 5.2e: Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“

Die Darstellung der gezielten Massnahmen ermöglicht die Abbildung der den KGLP zur Verfügung stehenden Strategien im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament im Kindergarten. Sämtliche Interviewpartner konnten gemäss Kap. 2.2 und 2.3 wie bereits in der Diskussion der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“ auf angemessene Strategien im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament zurückgreifen.

5.3 Beantwortung der Forschungsfrage

Vor dem in Kapitel 2 beschriebenen theoretischen Hintergrund wurden grundlegende Zusammenhänge zwischen Extremausprägungen einzelner Temperamentsmerkmale und Problemen der Verhaltensregulation, insbesondere der Emotionsregulation, erarbeitet. Dabei konnten Wechselwirkungen zwischen Temperament und Umwelt, insbesondere zwischen dem temperamentsbedingten Verhalten des Kindes und den Anforderungen der Bezugsperson, beschrieben werden. Aus den gewonnenen theoretischen Erkenntnissen wurde Schlussfolgerungen in Bezug auf die Heilpädagogische Früherziehung gezogen. Ausgehend von diesem theoretischen Hintergrund wurden mit Hilfe fokussierter Interviews aus der Sicht von Kindergartenlehrpersonen Kompetenzen und Strategien im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament erfragt. Dabei stellte sich die Frage, welche Ressourcen und Bedürfnisse pädagogische Fachleute im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament beschreiben. Die zentrale Fragestellung lautete:

Wie reagieren Kindergartenlehrpersonen aus ihrer Sicht auf Kinder mit schwierigem Temperament?

Ausgehend von dieser Fragestellung und vor dem Hintergrund der theoretischen Erkenntnisse, lassen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung die Forschungsfrage nun beantworten.

Die Forschungsfrage lässt sich wie folgt beantworten:

- Kindergartenlehrpersonen reagieren unabhängig von Alter, Dienstjahren und eigener Familienerfahrung in vielfältiger Art und Weise auf Kinder mit schwierigem Temperament.
- Alle Interviewpartner konnten auf angemessene Strategien im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament zurückgreifen.
- Kindergartenlehrpersonen reagieren auf Kinder mit schwierigem Temperament mit Massnahmen wie das Gespräch mit den Kindern suchen, die Eltern und Peers mit einbeziehen, setzen auf das soziale Lernen, treffen Massnahmen die die Selbstwirksamkeit der Kinder erhöhen und lassen sich durch schulische Heilpädagogen beraten.
- Kindergartenlehrpersonen reagieren auf Kinder mit schwierigem Temperament mit gezielten Massnahmen wie der 1:1 Betreuung und lassen sich durch externe Fachleute der Heilpädagogischen Früherziehung, der Psychomotoriktherapie oder des schulpсихologischen Dienstes beraten.
- Die von den Kindergartenlehrpersonen genannten Wünsche für den Unterricht mit Kindern mit schwierigem Temperament verdeutlichen die Notwendigkeit zusätzlicher personeller Ressourcen und beratender Unterstützungsangebote und erfordern eine Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Kindergartenalltag mit Kindern mit schwierigem Temperament.

5.4 Konsequenzen für die pädagogische Praxis

Aus der Beantwortung der Forschungsfrage lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: Da Kindergartenlehrpersonen im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament auf angemessene Strategien zurückgreifen und sich durch schulische Heilpädagogen oder externe Fachleute beraten lassen, wird der Bedarf zusätzlicher Unterstützungsangebote, insbesondere der Fachberatung zum Zwecke der Entwicklungsdiagnostik und spezieller pädagogischer Förderung im Bereich der Emotionsregulation hervorgehoben. Aufgrund des temperamentsbedingten Bedarfs zur Unterstützung bei der Emotionsregulation wird wegen der gehäuften Notwendigkeit einer 1:1 Betreuung auch der Bedarf zusätzlicher Unterstützung auf struktureller Ebene (mehr Personal, Co-Teaching) klar verdeutlicht. Wie in Kap. 2.4.3 bereits auf theoretischer Ebene erläutert nimmt die Heilpädagogische Früherziehung mit ihrer systemischen Ausrichtung, der ihr vertrauten förderdiagnostischen Werkzeuge und ihrer früh ansetzenden Förderung dabei auf verschiedenen Ebenen eine wichtige Rolle ein. Mit der Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit kann mit der Heilpädagogischen Früherziehung und ihrem Fachwissen im Bereich der Förderdiagnostik diesbezüglich eine geeignete Allianz eingegangen werden.

Aufgrund dieser Schlussfolgerungen lautet das **Fazit**:

Fazit:

Die Heilpädagogische Früherziehung soll Erkenntnisse aus der Emotionspsychologie und der Kinder-Temperamentsforschung vermehrt in ihre interdisziplinäre und familiäre Beratungstätigkeit einfließen lassen.

Kinder mit schwierigem Temperament und ihre Lehrpersonen verdienen besondere Unterstützung im Kindergartenalltag.

Die **Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis** sind:

- Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit und Bereitstellung eines spezifischen Informationspools für KGLP
- Sensibilisierung der Schulsysteme für die Indikation zusätzlicher personeller Ressourcen und weiterer struktureller Anpassungen (z.B. Reduktion der Klassengrösse) bei der Schulung von Kindern mit schwierigem Temperament
- Grösstmöglicher Informationsfluss zwischen Vorgängerinstitutionen und Kindergartenlehrperson

5.5 Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung

Rückblickend folgt an dieser Stelle eine kritische Reflexion der eigenen Untersuchung. Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit - auf theoretischer Basis einen Einblick ins Thema Entwicklung emotionaler Kompetenzen, Temperament und Passung zu erhalten - wurde erreicht. Kritisch anzumerken ist, dass das vor dem Hintergrund der Theorie in der empirischen Untersuchung gewonnene Bild des Kindergartenalltags mit Kindern mit schwierigem Temperament *subjektiven* Sichtweisen pädagogischer Fachleute entspricht. Mit der Wahl einer alternativen Untersuchungsmethode, z.B. der Verhaltensbeobachtung, könnten Emotionsregulationsstrategien wie auch Interaktionseffekte *objektiv* untersucht werden. Mit dem *Inventar zur integrativen Erfassung des Kind Temperaments IKT* (Zentner, 2011) könnten Kinder mit schwierigem Temperament und mit dem Beobachtungsbogen *PERIK* (Mayr & Ulich, 2006) die sozial-emotionale Entwicklung im Kindergarten adäquat erfasst werden. Ausserdem könnte auf der Handlungsebene Kind in einer Interventionsstudie die *Wirkung spezifischer Angebote zur Förderung der Emotionalen Kompetenz*, z. B. Förderung sozial-emotionaler Kompetenz im Kindergarten (Pfeffer, 2012) bei Kinder mit schwierigem Temperament und auf den Handlungsebenen Eltern und interdisziplinäre Zusammenarbeit *Effekte einer auf die Verbesserung der Passung ausgerichteten Beratung* von Eltern und pädagogischen Fachleuten (siehe dazu z. B. Hawellek et al., 2011 oder Teil III in Tsirigotis et al., 2006) untersucht werden. Aufgrund der zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen waren solche Forschungsdesigns im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht möglich. Diese offenen Punkte bleiben somit als **Wissenslücken** bestehen. Mit der Analyse (vgl. Kap. 3 und 4) und der Interpretation der erhobenen Daten (Kap. 5) konnte die Forschungsfrage jedoch beantwortet, Ressourcen und Bedürfnisse im Kindergartenalltag aufgezeigt, sowie Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis gezogen werden. Somit kann das Fernziel dieser Forschungsarbeit - für pädagogische Fachleute Handlungsansätze im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament aufzuzeigen - mit einem nächsten Schritt weiter angegangen werden.

5.6 Ausblick

Das Hauptziel der Arbeit, auf theoretischer Basis einen Einblick ins Thema Entwicklung emotionaler Kompetenzen, Temperament und Passung zu erhalten wurde erreicht (vgl. Kap. 2). Mit den quantitativen Analysen (vgl. Kap. 4) und der Interpretation in Bezug zu dahinter liegenden Theorien (Kap. 5) konnte ein Abbild der pädagogischen Praxis im Kindergartenalltag mit Kindern mit schwierigem Temperament geschaffen und die Forschungsfrage beantwortet werden. Die Verknüpfung theoretischer Grundlagen mit der Untersuchung der pädagogischen Praxis liesse sich durchaus noch weiter ausführen. Die in der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema der vorliegenden Arbeit neu aufgetauchten Fragen (siehe Wissenslücken in Kap. 5.5) könnten als Ausgangspunkte für weitere Untersuchungen dienen. Das Fernziel dieser Forschungsarbeit, für Eltern und pädagogische Fachleute Handlungsansätze im Umgang mit Kindern mit schwierigem Temperament aufzuzeigen, könnte somit in einer weiterführenden Studie erreicht werden.

Dazu empfehlen wir folgendes Vorgehen:

1. Schliessen der Wissenslücken durch weitere Forschungsarbeiten zum Thema.
2. Erarbeitung eines Leitfadens in Zusammenarbeit mit Fachstellen und Ausbildungsstätten der HFE, SHP und KGLP.
3. Publikation des Leitfadens oder Erstellen einer interaktiven Homepage für Eltern und pädagogische Fachleute (z. B. Fallbeispiele und der Beschreibung verschiedener Temperamentsmuster bzw. Verhaltensäusserungen anklicken / Hintergrundinformationen, Liste mit Massnahmen und Literaturangaben erhalten / Links zu Adressen Kontakte, Anlaufstellen oder Weiterbildungsangeboten / evtl. online Beratung).

6 Schluss

An dieser Stelle folgen ein kurzer Rückblick und der Dank Allen, die zur Realisierung der vorliegenden Arbeit massgeblich beigetragen haben. Die Selbständigkeitserklärung markiert mit unserer Unterschrift den Schluss der von uns eingereichten Arbeit.

6.1 Rückblick

Rückblickend auf sechs Monate und die 87 Seiten, die diesem Schlusswort vorangegangen sind, liegt eine Zeit voller bunter Ereignisse und wertvollen Erfahrungen hinter uns, über die zu berichten eine weitere Arbeit füllen würde. Deshalb fassen wir es kurz und treffend in fremde Worte:

„Nie zuvor hatten wir so wenig Zeit, um so viel zu tun“ (Franklin D. Roosevelt).

6.2 Dank

Nach diesem Blick zurück folgt der Dank.

Ohne die grossartige Mitarbeit der sechs Kindergartenlehrpersonen wären die vielen Schritte zu diesem Schlusswort nicht möglich gewesen. Ihnen gebührt unser grösster Dank.

Ein weiteres grosses Dankeschön geht an lic. phil. Susanne Kofmel, Dozentin an der HfH, für die kompetente fachliche Begleitung bis zur Disposition und die ideelle Unterstützung. Ohne sie wären diese Zeilen heute nicht geschrieben.

Besten Dank auch an Dipl. päd. Mireille Audeoud, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HfH, für die methodische Beratung.

Ebenso herzlichen Dank an Romy Ineichen und Andy Lancini für das Lektorat und die konstruktive Kritik.

Ein weiterer Dank für die grosszügige Unterstützung geht an die Luzerner Kantonalbank und ihr Repro Center-Team für die freundliche Hilfe beim Druck und die prompte Fertigstellung der vorliegenden Arbeit.

An dieser Stelle darf der persönliche Dank der Autorinnen nicht fehlen:

Jacqueline Birbaum: Mein persönlicher Dank gilt allen, die mich in der Zeit der drei Jahre an der HfH mit Wort und Tat unterstützt haben. Einen ganz speziellen Dank meinem Sohn Jonathan.

Weiter möchte ich Gerda Lustenberger, Rolf Städler, Regula Wagner und Susanne Käslin für die tatkräftige Unterstützung und fachlichen Gespräche danken.

Mein besonderer Dank gilt natürlich Kathrin, für die drei Jahre, gefüllt mit spannenden Gesprächen, beruflichem Austausch, Energie für diese Arbeit, vielen Gängen in die Bibliothek und in die Burgfluh und nicht zu vergessen die humorvollen Anekdoten die wir erleben durften.

Kathrin Sennhauser: Danke Dir Andy. Danke für's mitgehen „auf dem Weg zum Master“ und Deine grosse Geduld. Die vielen hilfreichen Tipps und Deine wertvollen Antworten auf all meine Fragen waren mir eine grosse Hilfe. Ohne Dich wäre ich heute nicht da wo ich bin.

Danke für alles, Jacqueline. Für die letzten drei Jahre, und besonders für die intensive Zeit in den vergangenen Wochen und Monaten. Danke für's holen und bringen, für's durchfüttern und beherbergen. Die Burgfluh, unser Ort des Schaffens, umringt von der stärkenden Kraft der Berge, bot uns den geeigneten Raum für die grossartige Zusammenarbeit. Dafür, Jacqueline, danke ich Dir.

Danke auch Suzanne Schmidiger und Bernhard Jmfeld für euer wohlwollendes Entgegenkommen all die Jahre auf meinem beruflichen Weg. Ob ich heute diese Zeilen auch ohne die Weidmatt schreiben würde? ... Danke tuusig!

Und last but not least danke Dir Rubin für den immer freundlichen Empfang. Im ganzen Trubel behieltest Du stets die nötige Ruhe. Dafür dank' ich Dir.

6.3 Selbständigkeitserklärung

Wir bestätigen hiermit ausdrücklich, dass es sich bei der von uns eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Reaktionen auf Kinder mit schwierigem Temperament

Ressourcen und Bedürfnisse im Kindergarten

um eine von uns selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt. Da es sich hierbei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen handelt und eine Einzelbeurteilung gewünscht wird, bestätigen wir, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin eindeutig zuzuordnen sind. Wir bestätigen überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch unser Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird. Wir erklären ausdrücklich, dass wir sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht haben. Insbesondere bestätigen wir, dass wir ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben haben. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Kerns und Luzern, 25.05.2012

Jacqueline Birbaum

Kathrin Sennhauser

Literaturverzeichnis

Verwendete Literatur

- Dresing, T. & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen*. (3) Marburg: Eigenverlag.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2007). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2006). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz*. Göttingen: Hogrefe.
- Kuckartz, A. (2012a). *Was ist MAXQDA?* Internet: <http://www.maxqda.de/produkte/maxqda> [30.04.2012].
- Kuckartz, A. (2012b). *Was ist QDA-Software?* Internet: <http://www.maxqda.de/produkte/was-ist-qda-software> [30.04.2012].
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11) Weinheim: Beltz.
- Merton, R. & Kendall, P. (1979). Das fokussierte Interview. In C. Hopf & E. Weingarten (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung* (S.171-204). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung*. Zürich: Pestalozzianum.
- Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.). (2008). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. (3) München: Reinhardt.
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (Hrsg.). (2000). *Risiken in der frühkindlichen Entwicklung. Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. (2) Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden*. Freiburg im Breisgau: Herder.

- Resch, F. (2004). Entwicklungspsychopathologie der frühen Kindheit im interdisziplinären Spannungsfeld. In M. Papousek, M. Schieche & H. Wurmser (Hrsg.), *Regulationsstörungen in der frühen Kindheit* (S. 31-48). Bern: Huber.
- Rothbarth, M. & Bates, J. (1997). Temperament. In Damon, W. & Eisenberg, N. (Hrsg.), *Handbook of child psychology. Social, emotional and personality development* (S. 105–176). (1) Wiley: New York.
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129–134). Innsbruck: StudienVerlag.
- Thomas, A. & Chess, S. (1980). *Temperament und Entwicklung - Über die Entstehung des Individuellen*. Stuttgart: Enke.
- Ulich, M. & Mayr T. (2006). *PERiK. Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag*. (2) Freiburg: Herder.
- Vollmer, K. (2005). *Fachwörterbuch für Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zentner, M. (1993). *Die Wiederentdeckung des Temperaments*. Paderborn: Junfermann.
- Zentner, M. (2000). Das Temperament als Risikofaktor in der frühkindlichen Entwicklung. In F. Petermann, K. Niebank & H. Scheithauer (Hrsg.), *Risiken in der frühkindlichen Entwicklung. Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre* (S. 257-281). Göttingen: Hogrefe.
- Zentner, M. (2011). *IKT Inventar zur integrativen Erfassung des Kind-Temperaments*. Bern: Hans Huber.

Weiterführende Literatur

- Bates, J.E. & Bayles, K. (1988). *The role of attachment in the development of behaviour problems*. In Belsky, J. & Nezworski, T. (Hrsg.); *Clinical implications of attachment* (253-299) Hillsdale: Erlbaum.
- Bauer, J. (2005). *Warum ich fühle was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone*. (9) München: Heyne.
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend: Bindung, Empathie, Theory of Mind*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Cierpka, M. & Schick, A. (2004). *FAUSTLOS. Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention für den Kindergarten*. Göttingen: Hogrefe.
- Denham, S. (1998). *Emotional development in young children*. New York: Guilford.
- Doll, H. (2007). *Emotionsregulation bei Kindern im Kindergartenalter*. München: Grin.
- Friedlmeier, W. (1999). Emotionsregulation in der Kindheit. In W. Friedlmeier & M. Holo-dynski (Hrsg.), *Emotionale Entwicklung* (197–218). Heidelberg: Spektrum.
- Grolnick, W.S., McNeamy, J.M. & Kurowski, C.O. (1999). Emotional self-regulation in infancy and toddlerhood. In L. Balter & C.S. Tamis-Le Monda (Hrsg.), *Child Psychology: A Handbook of contemporary issues* (S. 3-22). Philadelphia: Psychology Press.
- Haupt, U. (2006). *Wie Lernen beginnt*. (1) Stuttgart: Kohlhammer.
- Hawellek, C. & von Schlippe A. (Hrsg.). (2011). *Entwicklung unterstützen - Unterstützung entwickeln. Systemisches Coaching nach dem Marte-Meo-Modell*. (2) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Izard, C.E. (2002). Emotion knowledge and emotion utilisation facilitate school readiness. *Social Policy Report*, 16, 7.
- Kagan, J.; Snidman, N., Zentner, M. & Peterson, E. (1999). Infant temperament and anxious symptoms in school age children. *Development and Psychopathology*, 11, 209-224.
- Kochanska, G. (2001). Emotional development in children with different attachment histories: The first three years. *Child Development*, 72, 474-490.
- Lanthier, R. & Bates, J.E. (1995). *Infancy era predictors of the big five personality dimensions in adolescence*. Unveröffentlichtes Skript, Midwestern Psychological Association, Chicago.

- Largo, R. (1997). Wie entwickeln sich behinderte Kinder? *Kinderärztliche Praxis*, 68, 140–147.
- Lengua, L.J. (2002). The contribution of emotionality and self-regulation to the understanding of children's response to multiple risk. *Child Development*, 73, 144-161.
- Meisl, M. (2008). *Tirol. Sportklettern in Tirol*. Innsbruck: routebook.
- Oerter, R. (2002). Kindheit. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 209–257). (5) Weinheim: Beltz.
- Oerter, R. & Montada, L. (2002). *Entwicklungspsychologie* (5) Weinheim: Beltz.
- Rothbarth, M. & Bates, J. (2006). Temperament. In W. Damon & R. Lerner (Hrsg.), *Handbook of child psychology. Vol 3. Social, emotional and personality development* (S. 96–166). (6) Wiley: New York.
- Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch (Hrsg.), *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (S. 3-30). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmeck, K. (2003). Die Bedeutung von spezifischen Temperamentsmerkmalen bei aggressiven Verhaltensstörungen. In U. Lehmkuhl (Hrsg.), *Aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Prävention, Behandlung* (S. 157-175). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Smith, M. & Walden, T. (2001). An exploration of african american preschool-aged children's behavioural regulation in emotionally arousing situations. *Child Study Journal*, 31, 13-45.
- Tsirigotis, C., von Schlippe, A. & Schweitzer-Rothers, J. (Hrsg.). (2006). *Coaching für Eltern: Mütter, Väter und ihr "Job"*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Thomas, A. & Chess, S. (1977). *Temperament and development*. New York: Brunner/Mazel.
- Vernooij, M. & Wittrock, M. (2008). *Verhaltensgestört!?* (2) Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Webster-Stratton, C. (2000). *How to promote children's social and emotional competence*. London: Chapman.
- Zentner, M. & Shiner, R. (Hrsg.). (im Druck). *The Handbook of Temperament*. New York: Guilford Press.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 2.1: Zusammenspiel von risikomildernden und risikoerhöhenden Bedingungen.....	S. 6
Abb. 2.2.2: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren	S. 11
Abb. 2.2.2.2: Komponenten der emotionalen Selbstregulation	S. 18
Abb. 2.3.1a: Prof. Dr. Alexander Thomas	S. 25
Abb. 2.3.1b: Prof. Dr. Stella Chess	S. 25
Abb. 2.3.4.1: Passungsmodell der Konsequenzen des frühkindlichen Temperaments	S. 33
Abb. 2.4.1: Emotionale Kompetenz und Schulprobleme	S. 41
Abb. 3.5.2: Ausschnitt aus einem mit f4® erstellten Transkript	S. 50
Abb. 3.6.2: Allgemeines Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse	S. 53
Abb. 3.6.3: „Screenshot“ der Benutzermaske von MAXQDA®	S. 55
Abb. 4.1.1: Alter und Dienstjahre	S. 61
Abb. 4.1.2: Kinder / Pensen / Alterssegment	S. 62
Abb. 4.1.3: Erfahrung mit Kindern mit schwierigem Temperament	S. 63
Abb. 4.2.1: Darstellung der Unterkategorie 3.1 „primäre Assoziationen“	S. 64
Abb. 4.2.2: Darstellung der Unterkategorie 3.2 „empfundener Aufwand“	S. 65
Abb. 4.2.3: Darstellung der Unterkategorie 3.3 „Wünsche“	S. 66
Abb. 4.3: Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“	S. 67
Abb. 4.3.1: Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“ (interner Vergleich) ..	S. 68
Abb. 4.4: Darstellung der Kategorie 5 „Erfassung“	S.69
Abb. 4.5: Darstellung der Kategorie 6 „Passung“	S. 70
Abb. 4.6: Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“	S. 71
Abb. 4.6.1: Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“ (interner Vergleich) ..	S. 72
Abb. 5.2a: Erfahrung mit Kindern mit schwierigem Temperament und Dienstjahre.....	S. 76
Abb. 5.2b: Darstellung der Unterkategorie 3.1 „primäre Assoziationen“	S. 77
Abb. 5.2c: Darstellung der Unterkategorie 3.3 „Wünsche“	S. 78
Abb. 5.2d: Darstellung der Kategorie 4 „einfache Massnahmen“	S. 79
Abb. 5.2e: Darstellung der Kategorie 7 „gezielte Massnahmen“	S. 81

Tabellenverzeichnis

Tab. 2.2.2.1a: Sprachlicher Emotionsausdruck im Entwicklungsverlauf.....	S. 14
Tab. 2.2.2.1b: Entwicklung des Emotionsverständnisses vom Kleinkind- zum VorschalterS.	15
Tab. 2.2.2.1c Strategien bei der Trennung von Emotionserleben und –ausdruck.....	S. 17
Tab. 2.2.2.2a: Entwicklung von der inter- zur intrapsychischen Emotionsregulation	S. 19
Tab. 2.2.2.2b Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit	S. 21
Tab. 2.2.3: Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz	S. 23
Tab. 2.3.2: Dimensionen des Temperaments nach <i>Thomas</i> und <i>Chess</i>	S. 26
Tab. 2.3.3: Dimensionen des Temperaments nach <i>Zentner</i>	S. 30
Tab. 2.3.5: Faktoren, die die Entwicklung emotionaler Kompetenz beeinflussen	S. 37
Tab. 3.7: Ausschnitt aus einer Auswertungstabelle der Interviews (MAXQDA® Codings)S.	58